

同济大学声学研究所

硕士学位论文

线阵换能器的指向性和近场声场的数值模拟

姓名：许雪莹

申请学位级别：硕士

专业：超声检测

指导教师：刘镇清

20040301

摘要

超声诊断目前已经成为临床医学不可缺少的主要诊断方法之一, B型超声诊断仪更是在超声诊断中发挥着重要的作用, 但是其图象与 X 射线仪, 核磁共振仪的图象相比仍存在分辨率较低, 对比度较差的不足, 因此对 B 型超声诊断仪的探头和声场的研究是很有必要的。本论文主要做了以下几点工作:

(1) 过去人们对线性相控阵的研究一般都没有把阵元宽度对阵的性能的影响考虑进去, 阵元往往被视作有相同间隔的点元来考虑。但是, 同时阵元的宽度对阵的波束特性的确也有一定的影响, 本论文结合 Shi-Chang Wooh 和 Yijun Shi 的研究, 对阵元宽度的影响进行了进一步的研究, 提出了自己的观点。

阵元宽度对主瓣半功率点开角有一定的影响。通过 Matlab 仿真可以看出, 当考虑阵元的宽度时, 实际的线性相控阵的主瓣半功率点开角值要比忽略阵元宽度时的值略高一些, 影响不是很太大, 几乎可以忽略, 尤其是在相控阵偏角不大时。

(2) 卷积-脉冲响应法给出了线阵换能器近场声场的精确解, 突破了传统上运用光学衍射理论仅适合于近轴和远场的局限, 并且未作任何的近似, 因而常被作为一个“黄金标准”与其他方法进行比较。Ullate 和 San Emeterio 运用卷积-脉冲响应法求出了线阵换能器近场阵元同时激发和偏转时的脉冲响应及轴向声压的精确解。本文在此基础上又模拟了纯聚焦和偏转加聚焦时的脉冲响应及轴向声压值, 并且与 Ullate 和 San Emeterio 的解进行了比较, 可以作为与其他的近似方法进行对比的参考值。

关键词: B 型成像系统, 线性相控阵, 指向性, 阵元宽度, 卷积-脉冲响应法, 最小和平方误差

ABSTRACT

Nowadays, ultrasonic diagnosis has become one of indispensable primary image-diagnosis ways in modern medical diagnosis, and B-mode medical ultrasonic imaging system is taking more and more important role. However, the ultrasonic pictures still lack contrast and resolution compared to X-ray and nuclear magnetic resonance pictures. As a result, it has become necessary to study the transducers and acoustic fields of medical linear phased array. The works of this paper involve in:

Firstly, early researchers did not consider the influence of the element size on the beam steering characteristics for a linear phased array. They just regarded the elements of the linear phased array as discrete point sources with the same interelement spacing. However, the element width dose affect the characteristics of beam steering, based on the study of Shi-Chang Wooh, further research has been made and a new idea is proposed.

To some degree, element size does affect the -3dB main lobe width. When the element width is considered, the actual -3dB main lobe width is a bit wider than the ideal one which neglects the size of the element. In a word, the influence of element size on steering characteristics is marginal and a simple solution for discrete point sources can be used as a very close approximation to that of phased arrays.

Secondly, the accurate convolution-impulse response depends on the transducer geometry and on the field point position, various approximations used for time and frequency domain solutions are always compared to the exact time domain impulse response method, which is taken to be the “gold standard.” Ullate and San Emeterio got the exact values of the impulse responses and axial profiles of the simultaneous and deflection excitation by convolution-impulse response. As for this paper, the situation of pure focusing and deflection with focusing are also studied, and the contrasts between them are made. Furthermore, the values can be the criterions for the other approximation methods.

Keywords: B-mode imaging systems, linear phased array, directivity, element width, convolution-impulse response, MSSE

声 明

本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，撰写成硕士学位论文《线阵换能器的指向性和近场声场的数值模拟》。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。

本声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

2004年3月8日

第一章 概述

1.1 引言

声成像是通过记录物体的辐射或散射声场，经过转换，重建或反演处理，获得其外形或内部结构可见像的方法与技术，由于声成像是通过反映物体机械性质的声学参量（声速，声衰减，声反射或散射系数等等）进行成像，所以与其他成像，如光波，电磁波所得到图象相比，声像也具有自己的特征。加上声波能有效地透过不透光物质（如人体，金属等等），故利用声波可获得这些物体地内部结构声学特征地信息，通过声成像设备，将这些信息转变为肉眼可见的图象，医用超声成像则是利用超声波照射人体，通过接收和处理载有人体组织或结构性质特征信息的回波，获得人体组织性质与结构的可见图象的方法与技术。由此看来，与其他成像技术相比，声成像在性质和应用上确有其独特的优点，是其他成像所不能代替的。另外，声成像又引用了许多其他领域的最新技术，因而它是声学，光学，电子学，计算机及信息科学等的交叉学科，是一门综合性高新技术。

声学是最早发展的学科之一。然而声波相对于其他成像技术而言，声波用于成像却是很晚的一种。其历史可追溯到本世纪 20 年代，但是，由于其特点和应用的需要，推动着这一技术不断发展。在 50 年代，A 型诊断仪得到广泛的应用，度与脑中线检查及心，肝，胆囊和眼睛某些疾病的诊断取得了成功的结果。特别是 60 年代中期以来，声全息，声层析（CT）等新的成像方法与技术的相继出现，大大扩展了声成像的研究领域。充实了研究内容，在国际上形成了一个高潮。人们曾期望这些技术能旋即解决人体医学诊断，材料无损检测（NDT），地址勘探及水下观察等应用中，急需解决的难题。然而，由于成像系统的复杂程度及工艺，器件等条件限制，这一进程遇到困难，也给不少人带来疑虑。在此期间，人们一方面加强了声成像中基本物理问题的研究，另一方面开展了各种信息与图象处理技术并力求改进系统，提高工艺。70 年代以来，以各种新形式的医用 B 型超声设备为代表的超声扫描断层成像，获得迅猛发展。在医学诊断中得到极其广泛的应用，现已与 X 光，核磁共振组成现代人体三大检测手段之一。特别是 80 年代以来，电子计算机，高集成度微电子器件以及相控阵技术的进一步引用，为研制各种高性能，复杂成像系统提供了有利条件，带来新的生机。加上尖端科学，近代工业设备的质量检查及医学诊断的更高要求声成像又在国际范围又重新崛起，酝酿着新的突破。

尽管各种信号处理技术的研究和应用使得 B 型诊断仪的图象质量（分辨率，清晰度以及信噪比等）得到了提高，但其图象与 X 射线，核磁共振仪相比仍存在分辨率差，对比度不高的问题。一方面，对于占位性病变，纵向分辨率太低；另一方面，对于非占位性病变

的诊断误差就显得太大了。其原因主要是人们对 B 超探头（大多用阵列换能器）所激发的超声波与人体组织相互作用的机理尚不十分清楚，所以，在数学上，通常只能将采样的区域取的足够大，在作了一系列假定之后，从统计平均的意义上取得较为近似的结果，因而分析和研究用作 B 超探头的阵列换能器激发的超声的声场分布及其声传播特性就显得尤为重要。

1.2 线阵换能器参数对指向性的影响

换能器阵是由若干个换能器按一定规律排成的阵列，简称阵。组成换能器阵的单个换能器称为阵元。

若换能器阵由若干小阵排列组成，而这些小阵又由若干个换能器组成，则称这种换能器阵为复合阵，称这些小阵为子阵，仍称这些单个换能器为阵元。

为了表述方便，通常还可根据阵元间隔 d 的大小和数目 N 的多少，把阵大致分为密集阵和稀疏阵两种。密集阵的阵元间隔 d 与声波波长 λ 相近，即 $d \sim \lambda$ ，且阵元数较多，如几十个到几百个。在超声诊断设备中，典型的密集阵是 B 超用的线阵探头，凸阵探头等等。稀疏阵的阵元间隔 $d \gg \lambda$ ，且阵元数 N 较少，一般为几个到几十个。超声多普勒胎儿监护仪使用的“梅花式”超声探头（中心一个，周围六个，共七个阵元）就是其典型代表。

采用阵的基本目的是提高检测的分辨力和信噪比。特别是阵与相控技术结合，可实现多种波束形成与控制，大大提高超声诊断设备的技术指标并扩大其使用功能。从声场角度来看，波束形成与控制都在远场进行。而在远场中，指向性是表征阵性能的最重要参数。所以本文的第一部分重点讨论阵的指向性问题。

基本的换能器设计参数包括频率 (f)，阵元个数 (N)，阵元间距 (d)，以及阵元宽度 (a)。很多的学者都对参数对阵的性能的影响做了研究，Steinberg[1]指出为了避免栅瓣的出现阵元间距应当小于半个波长。Lemon 和 Posakony[2]利用了简单的公式研究了线性相控阵参数的设计。他们的研究声场中的阵元尺寸都是限制在单个阵元的情况下，他们也研究了阵元间距对线性相控阵波前的影响。Smith 等[3,4]介绍了波束在方位角和仰角方向控制的几何原理，并且计算了主瓣和旁瓣的幅度比值。Turnbull 和 Foster[5]通过研究二维阵波束的控制和聚焦特性从理论上推出了阵的参数。Lockwood 等[6]介绍了有效孔径的概念来在能避免栅瓣的前提下尽量的减少阵元数。

然而大多数的研究都没有把阵元宽度对阵性能的影响考虑进去，阵元被视作有相同间隔的点元来考虑。很显然阵元的尺寸越大，带来的声压就越高。高的声压意味着好的信噪比和改善了的整体系统特性。因此在不损害阵的其他性能的前提下，要使阵元宽度尽可能的大，特别是当检测物件比较大时。

线性相控阵声压场的理论基础是 Huyghens 原理，首先建立一个由离散点源组成的模型 [7]，然后扩展为阵元为有一定宽度的线性相控阵 [8]。相控阵的最优化的几何参数可以通过对

分析阵的指向性而获得。主要的设计目的是：(1)，使主瓣宽度最小化；(2)，抑制栅瓣；(3)，压缩旁瓣幅值。

线性相控阵的指向性可以看作是由离散点源组成的均匀线列阵的指向性和单个阵元的指向性的乘积。一般认为，在阵元宽度和波长相比足够小，或者束控角足够小的情况下，线性相控阵可以近似看作离散点源的集合体。阵元间距和阵元个数对阵的性能起着决定性的作用。可以找到阵元间距的临界值，使它能够有效避免栅瓣的出现。阵元的个数对指向性的影响也比较大，个数越多，阵的指向性越好，表现在主瓣宽度，旁瓣宽度都变小，也就是说主瓣锐度增加。并且个数越多对旁瓣的抑制效果越明显。但是受制于阵的制作的工艺以及相控阵电路的复杂性，我们不可能无限制的增加阵元的个数。阵元宽度对波束特性有很大的影响，比如主瓣的半功率点宽度，旁瓣幅值和栅瓣位置。这三个方面是阵的性能的主要参数，在阵参数的选取过程中，阵元宽度的影响不可忽略。

的确阵元宽度对主瓣的宽度(或者锐度)没有什么影响，因为阵元宽度只是对主瓣，旁瓣的幅值进行调制，而对它们本身的宽度没有影响。但是正因为它对主瓣的幅值有影响，而对主瓣的宽度没有影响，所以它必然对主瓣的半功率点宽度有影响，而半功率点宽度也是衡量阵的指向性的一个重要参数。同时我们也注意到，阵元宽度对旁瓣的幅值也有压缩作用。当声束没有偏转时，也即当偏转角为零度时，主瓣幅值没有变化，最大旁瓣幅值降低，所以主瓣幅值与最大旁瓣幅值之比增大；当偏转角不为零时，根据阵元宽度的调和曲线我们可以判断出主瓣幅值与最大旁瓣幅值之比减小。我们知道栅瓣出现的位置与阵元间距和偏转角度有关，我们一般情况下视阵元为点源，但是实际上阵元宽度对栅瓣的位置是有影响的。即如果我们想避免栅瓣的出现，实际的阵元间距应当稍微小于理想的临界阵元间距。

1.3 声场模拟理论——卷积—脉冲响应法

对声场的计算，既可以按照连续波声场的情况进行，也可以采用脉冲波的情况计算。但是在医学超声诊断中，基本上都是使用持续时间很短的脉冲波，不但容易识别来自各种边界的回波信号，增强抗干扰能力，而且可以显著提高检测的纵向分辨力，同时又大大减少了总的声功率，有利于超声诊断的安全性。

时域模拟法是建立在辐射脉冲响应的基础上的，它是将声压场与辐射源用速度势脉冲响应函数通过卷积的方式联系起来的，所以称为脉冲响应法。Ullate 和 San Emeterio[9]就应用卷积—脉冲响应法给出了线阵换能器近场的精确解。突破了传统上运用光学衍射理论仅适合于近轴和远场的局限，并且未作任何的近似，因而常被作为一个“黄金标准”与其他方法进行比较。Turnbull 和 Foster[2]运用了混合法，即对远离线阵轴的场点运用梯形函数近似脉冲响应，对轴线附近的场点采用 Lockwood 和 Wollette[10]所给出的精确算法。相比之下，Denisenko[11]等人忽略了阵高，并将阵元分成许多小的次阵元，然后用远场的矩形函数来近

似每个次阵元的脉冲响应。

第三章我们重点讨论 Ullate 和 San Emeterio 的卷积脉冲响应法,它可以很好地对阵地声场进行了分析。B 型超声诊断仪的图像系统大多采用线性相控阵作为换能器,该换能器再由一系列小的窄的矩形换能器组成,然后通过加上电子时延和幅度调制信号来扫描我们感兴趣区域,而不必进行换能器地机械扫描。另外,我们还可以通过发射短的脉冲波长来改善轴向分辨率。通常我们可以通过使用基本的线性系统理论来计算声场,传统上是计算相控阵的方法是建立在光学衍射理论的基础上的[12],这里面我们利用了轴向和远场近似。在理想的连续波激发的情况下,聚焦区和远场的声压公式也较为简单[13,14]。在宽带脉冲的激发情况下,由于时间和空间的相干性,公式会变得更加复杂些[15~20]。

为了得到对声场的总的评价,相控阵中阵元的部分影响也应当考虑进去。在这种情况下,卷积脉冲响应法[21],[22]对准确的近场计算来说已经足够了。它将声压场与辐射源用速度势脉冲响应函数 $h(x,t)$ 通过卷积的方式联系起来。对于一个简单的活塞状换能器,它是一个依赖激发源的几何形状和场点位置的时间函数。根据几何形状的不同,闭合形状的脉冲响应又分成下面的情形:圆形[22]和矩形[23]表面,线源[24],等等。卷积脉冲响应法可以很容易推广到多阵元的换能器的情况下。前提是它们的激发模式一样(当应用幅度调制法时,幅度可以不一样),于是就可以得到阵的脉冲响应 $h_A(x,t)$ 。它是每个经过电子延迟和幅度调制后的阵元脉冲响应的叠加而得到的。声场中任一场点的瞬时声压就是 $h_A(\cdot)$ 和源速度的时间微分的卷积结果。利用这种方法,不管对什么样的脉冲波形或者场点位置来说,在声压场的计算中都没有限制条件。这种方法提供给我们一个特殊的优点:就是它让我们很容易辨别出是系统形状(包括场点位置,阵元孔径等),或是激发源脉冲的形状所带来的影响。

卷积一脉响应法已经成功的在单个换能器的声场计算中得到了应用[25]。对于阵列换能器的计算也有很多[26],[27]把阵看成是一系列离散点源的集合。这些方法都给结果带来了一些偏差,不能使卷积一脉响应法获得获得准确的结果。前面的研究工作都没有把阵的高度考虑进去,因此我们所得到的结果中难免会有矛盾之处。

本文主要是集中研究相控阵的发射模式,接收模式可以通过互易原理求得。使用经典的时域脉冲响应法,可以获得窄的矩形孔径场中任一场点的声压表达式。对于单个的窄的矩形换能器来说,声压场可以这样算出,但是脉冲响应法最主要的优点是利用叠加原理得到相控阵的阵列脉冲响应 $h_A(x,t)$ 。我们下面将着重研究近场范围内的阵的同时激发,偏转,聚焦以及偏转加聚焦的问题,而这些研究都离不开阵的脉冲响应的应用。

1.4 波束形成器的发展以及设计方法

实时超声图象系统的发展已经有超过 30 年的历史,模拟波束形成器是系统的主要的组成部件。它在环形阵,线性阵,曲面阵以及相控阵中都得到了广泛的应用。

目前,波束形成器正经历从模拟到数字化的重大转变.最早的数字化波束形成系统十几年前就已经出现,尽管它的发展过程还比较缓慢的,但是现在的发展势头还不错.目前正在进行的改善图象效果的探索将会不断的推动波束形成器的设计和发展.在已有的图象处理方法和技术中,包括高度聚焦(1.5D 阵),合成孔径,2D 阵,稀疏阵,相位误差校正法,等等.这些波束形成器的设计都和信号处理有关.随着计算机技术和微电子技术的发展,波束形成器的设计已经有了长足的进步.

早期的相控阵波束形成器最早是60年代应用于脑部的图象[31],在70年代早期应用于超声波心动仪上[28,29,30].线性阵最早是在研究超声波心动仪,产科学以及妇科学时得到发展.这些早期的波束形成系统仅仅包含简单的功能[28,31].在一些线性阵的设计当中,并没有用到聚焦技术,而主要依靠波束自行瞄准,在近场和远程的转换区使波束的形状窄化.

最早的商业化的数字波束形成器出现在80年代早期,不过直到90年代早期才得到重视.之所以在初期发展缓慢是因为那时的A/D转换器还没有足够大的位数和足够高的采样频率.当然,在数字式波束形成器中也要象模拟波束形成器一样使用变迹和时延技术.因为数字式波束形成器能够提供更大的灵活性和获得更多的回波信息,数字式波束形成器在未来还是有很大的发展潜力的.

1.5 存在的问题和研究的意义

综上所述,有关线性相控阵换能器的研究存在以下问题:

从换能器自身的参数选取的方面来看,为了提高主瓣的尖锐程度,增大声压幅值,压缩旁瓣,抑制栅瓣,就必须增加阵元的数目,但较大的阵元数目一方面会加大换能器孔径的尺寸,给特定的临床诊断带来不便,另一方面又会增加控制电路的复杂性,提高成本,扩大近场区域.同时,如果阵元间距过小,阵元之间的互绕现象就可能不能忽略了.

从声场模拟的方面说,不作任何近似的时域模拟法,可以得到较为精确的结果和较高的图象分辨率,但是它的缺点是时域法计算复杂,速度较慢.它的计算精度和计算速度很大程度上取决于抽样频率的选取,而抽样频率反过来又要有阵列换能器的几何形状和场点位置来定,所以此方法不适宜于快速,实时的临床诊断.

对于常用地B超诊断仪来说,其最核心地部件就是探头部分,它的性能的优劣对于诊断仪的整体性能有着很大的影响.同时如何对声场进行高效,准确的分析,也是我们研究的重要内容,因为它是我们研究B超成像的理论基础.目前,波束形成器正经历从模拟到数字化的重大转变.最早的数字化波束形成系统十几年前就已经出现,尽管它的发展过程还是比较缓慢的,但是现在的发展势头还是相当不错的.目前正在进行的改善图象效果的探索将会不断的推动波束形成器的设计和发展.

1.6 本文的主要工作

由上面的综述可以看出,无论是在换能器自身参数对声场影响的研究,还是在阵列换能器声场模拟方面的研究,到目前来说,都取得了很大的进展。本文的主要内容集中在三个方面:

- 1,分析了换能器各参数对阵的指向性的研究,重点研究了阵元的宽度对阵的指向性的影响,包括对临界阵元间距,主波束的半值宽度以及旁瓣幅值的影响;
- 2,我们用卷积-脉冲响应法来模拟计算了线性相控阵的同时激发,纯偏转,纯聚焦以及偏转加聚焦的近场声场情况;
- 3,对近年来发展迅猛的数字化波束形成器也进行了简单的介绍。

参考文献:

- [1] B.D.Strinberg, Principles of Aperture and Array System Design, Wiley, New York, 1976.
- [2] D.K.Lemon, G.J.Posakony, Mater.Eval.38 (1980) 34.
- [3] S.T.Smith, H.G.Pavy Jr., O.T.Von Ramm, IEEE Trans.Ultrason.Ferro.Freq.Control 38 (2) (1991) 100.
- [4] S.T.Smith, H.G.Pavy Jr., O.T.Von Ramm, IEEE Trans.Ultrason.Ferro.Freq.Control 38 (2) (1991) 109.
- [5] D.H.Tumbull, S.F.Foster, IEEE Trans.Ultrason.Ferro.Freq.Control 38 (4) (1991) 320.
- [6] G.R.Lockwood, P.C.Li, M.O'Donnell, F.S.Foster, IEEE Trans.Ultrason.Ferro.Freq.Control 43 (1) (1996) 7.
- [7] S.C.Wooh, Y.Shi, Rev.Prog.Quant.Nondestructive Eval.(in press).
- [8] Y.Shi. Simulation of Acoustic Field of Linear Phased Arrays, MS thesis. MIT.MA.1998.
- [9] L.G.Ullate and J.L.San Emetrio, "A new algorithm to calculate the transient near-field of ultrasonic phased arrays", IEEE Trans.Ultrason.Ferroelect.Freq.Contr., vol.39, pp 745-754, 1992.
- [10] G.R.Lockwood and F.S.Foster, "Optimizing the radiation pattern of sparse periodic two-dimensional arrays", IEEE Trans.Ultrason.Ferroelect.Freq.Contr., vol.43, pp 15-19, 1996.
- [11] N.Denisenko, G.Scarano, M.Matteucci, and M.Pappalardo, "An approximate solution of the transient acoustic field", IEEE Trans.sonics.Ultrason., vol.SU-32, pp 821-827, 1985.
- [12] J.W.Goodman, Introduction to Fourier Optics. New York: McGraw-Hill, 1968.
- [13] J.C.Somer, "Electronic sector scanning for ultrasonic diagnosis", Ultrasonics, vol.6, pp.153-159, 1968.
- [14] A.Macovski, "Theory on imaging with arrays", in Acoustical Imaging, G.Wade, Ed. New York: Plenum, 1976, pp.111-126.
- [15] S.J.Norton, "Theory of acoustic imaging", ph.D.dissertation, Dept.Elec.Eng., Stanford Univ., Stanford, Tech.Rep.4956-2, 1976.
- [16] A.Macovski, "Ultrasonic imaging using arrays", Proc.IEEE, vol.67, no.4, pp.484-495, 1979.
- [17] B.G.Bardsley and D.A.Christensen, "Beam patterns from pulsed ultrasonic transducers using linear systems theory", J.Acoust.Soc.Amer., vol.69, no.1, pp.25-30, 1981.
- [18] G.Iacovitti, A.Neri, and G.scarano, "pulsed response of focused arrays in echo-graphic B-mode systems", IEEE Trans.sonics.Ultrason., vol.SU-32, no.6, pp 850-860, 1985.
- [19] J.N.Wright, "Resolution issues in medical ultrasound", proc.1985 IEEE Ultrason.symp., 1985, pp.793-799.

- [20]K.O.Peng and M.R.de la Fonteijne,"Quasi-paraxial field approximation for phased arrays",Ultrason.Imaging,vol.11,pp.260-272,1989.
- [21]G.E.Tupholme,"Generation of acoustic pulses by baffled pistons",Mathematika,vol.16,pp.209-224,1969.
- [22]P.R.Stepanishen,"Transient radiation from pistons in an infinite planar baffle",J.Acoust.Soc.Amer.,vol.49,pp.1629-1638,1971.
- [23]J.C.Lockwood and J.C.Willette,"High-speed method for computing the exact solution for the pressure variations in the nearfield of a baffled piston",J.Acoust.Soc.Amer.,vol.53,pp.735-741,1973.
- [24]H.Lasota and R.Salamon,"Application of time-space impulse responses to calculations of acoustic fields in imaging systems",Acoustica Imaging,vol.10.New York:Plenum,1980,pp.493-512.
- [25]D.A.Hutchins,H.D.Mair,and R.G.Taylor,"Transient pressure fields of PVDF transducers",J.Acoust.Soc.Amer.,vol.82,pp.183-192,1987.
- [26]M.Pappalardo,N.Denisenko,and G.Scarano,"Description of the pulsed acoustic field of a linear diagnostic ultrasound array using a simple approximate expression",Acoustical Imaging,vol.13.New York:Plenum,1983,pp.129-145.
- [27]N.Denisenko,G.Scarano and M.Matteucci,"an approximate solution of the transient acoustic field," IEEE Trans.Sonics Ultrason,vol.SU-32,pp.821-827,1985.
- [28]W.A.Anderson,et al.,,"A new real time phased array Sector Scanner for imaging the entire adult human heart",Ultrasound in Medicine,3B Edition,pp.1547-1558,(1977).
- [29]F.L.Thurstone and O.T.Von Ramm,"Electronic beam steering for ultrasonic imaging" in Ultrasound in Medicine,ed.M.deVlieger et al.pp.43-48,American Elsevier Publishing Co.,New York (1974).
- [30]O.T.Von Ramm and F.L.Thurstone,"Thaumascan:Improved image quality and clinical usefulness",in Ultrasound in Medicine,vol.2,p.463,Plenum Press,NY,(1970).
- [31]J.C.Somer,"Electronic sector scanning for ultrasonic diagnosis",Ultrasonics 6:153-159,(1968).

第二章

阵元参数对指向性的影响

2.1 引言

线性相控阵在医学图象中占有很主要的地位。线性相控阵在 OB 超声和心脏回波图象中得到了广泛的应用。然而这些换能器由于一些原因而限制了它们在无损评价中的应用 (NDE), 例如, 高的制作成本和复杂的数据分析。为了更好的在 NDE 中使用这些线性相控阵, 我们需要去设计换能器来满足具体不同的要求。要想获得最优化的设计效果, 我们需要研究换能器参数对相控阵波束特性的影响。本章主要研究阵元宽度对线性相控阵束控特性的影响。

一个线性相控阵由一系列中间有间隔的压电阵元组成。发出的波束可通过调整每个阵元的激励时延来控制。线性相控阵和传统换能器相比最大的优点就是波束控制的灵活性, 通过恰当的调整相邻阵元的时延, 就可以不用进行机械扫描而实现波束的偏转和动态聚焦。例如, 通过线性相控阵的激发时延, 可以在需要的区域内进行聚焦。

基本的换能器设计参数包括频率 (f), 阵元个数 (N), 阵元间距 (d), 以及阵元宽度 (a)。很多的学者都对参数对阵的性能的影响做了研究, Steinberg[1]指出为了避免栅瓣的出现阵元间距应当小于半个波长。Lemon 和 Posakony[2]利用了简单的公式研究了线性相控阵参数的设计。他们的研究声场中的阵元尺寸都是限制在单个阵元的情况下, 他们也研究了阵元间距对线性相控阵波前的影响。Smith 等[3,4]介绍了波束在方位角和仰角方向控制的几何原理, 并且计算了主瓣和旁瓣的幅度比值。Turnbull 和 Foster[5]通过研究二维阵波束的控制和聚焦特性从理论上推出了阵的参数。Lockwood 等[6]介绍了有效孔径的概念来在能避免栅瓣的前提下尽量的减少阵元数。

然而大多数的研究都没有把阵元宽度对阵性能的影响考虑进去, 阵元被视作有相同间隔的点元来考虑。很显然阵元的尺寸越大, 带来的声压就越高。高的声压意味着好的信噪比和改善了的整体系统特性。因此在不损害阵的其他性能的前提下, 要使阵元宽度尽可能的大, 特别是当检测物件比较大时。

线性相控阵声压场的理论基础是 Huyghens 原理, 首先建立一个由离散点源组成的模型 [7], 然后扩展为阵元为有一定宽度的线性相控阵 [8]。相控阵的最优化的几何参数可以通过对分析阵的指向性而获得。主要的设计目的是: (1), 使主瓣宽度最小化; (2), 抑制栅瓣; (3), 压缩旁瓣幅值。

线性相控阵的指向性可以看作是由离散点源组成的均匀线列阵的指向性和单个阵元的指向性的乘积。一般认为, 在阵元宽度和波长相比足够小, 或者束控角足够小的情况下, 线

线性相控阵可以近似看作离散点源的集合体。阵元间距和阵元个数对阵的性能起着决定性的作用。可以找到阵元间距的临界值，使它能够通过避免栅瓣的出现，下面我们主要定量的分析阵元宽度的影响。

2.2 波束的指向性分析

线性相控阵的声压场可以由 Huyghens 原理来计算。每一个阵元的声压场可以看做无穷多的离散点源的产生的，线性相控阵的声压场则可通过每个阵元的声压场以一定的幅值和相位叠加。如图 1 所示： d 是阵元之间的距离， r 和 R_i 分别是到第一个和第 i 个阵元的距离， a 是阵元宽度。假定距离 r 和阵元尺寸相比足够大，声压场可以通过下面的公式计算：

$$\begin{aligned}
 p(r, \theta, t) = & \left(\frac{p_0}{r}\right)^2 \frac{\sin\left(\frac{ka \sin \theta}{2}\right) \sin\left[\left(\frac{\omega \Delta \tau - kd \sin \theta}{2}\right)N\right]}{\frac{k \sin \theta}{2} \sin\left(\frac{\omega \Delta \tau - kd \sin \theta}{2}\right)} \exp\left[-j\left(\frac{ka \sin \theta}{2}\right)\right] \\
 & * \exp\left[-j\left(\frac{\omega \Delta \tau - kd \sin \theta}{2}\right)(N-1)\right] \exp[j(\omega t - kr)] \quad (1)
 \end{aligned}$$

这里， p_0 是阵元表面每个单位长度上的声压幅值， k 是波数， ω 是角频率， $\Delta \tau$ 是相邻阵元间的时延。 N 是阵元个数， j 是虚数单位。

图 1. 线性相控阵的几何分布，以及每个阵元对场点声压影响的示意图

考虑到简单的三角几何关系以及 Huyghens 原理，束控角 θ_s 可表示为媒质中的波速 c ，相邻阵元间的时延 $\Delta \tau$ 和阵元间距 d 的函数[9]：

$$\sin \theta_s = \frac{c \Delta \tau}{d} \quad (2)$$

为了定量的分析波束的特性，波束的指向性使用归一化的指向性。从公式 (1) 我们得

到相控阵的指向性 $H(\theta)$ 可以写成如下形式:

$$H(\theta) = H_1(\theta) H_2(\theta) \quad (3)$$

这里分别是单个阵元和线列阵的指向性:

$$H_1(\theta) = \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} \right| \quad (4)$$

和

$$H_2(\theta) = \left| \frac{\sin\left[\frac{\pi d(\sin \theta_s - \sin \theta)}{\lambda} N\right]}{N \sin\left[\frac{\pi d(\sin \theta_s - \sin \theta)}{\lambda}\right]} \right| \quad (5)$$

这里 $0 \leq H(\theta) \leq 1$, 并且和束控角 θ_s 相对应的是 $H(\theta) = 1$ 。 $H(\theta)$ 是 $H_1(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的乘积。也就是说 $H_1(\theta)$ 充当了联系 $H(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 之间的调和函数。这样 $H(\theta)$ 就可以分成两部分, 一部分和阵元的宽度有关, 另一部分和阵元宽度完全无关。

图 2 (a-c) 分别为单个阵元的指向性, 均匀线列阵和线性相控阵的指向性。图中束控角为 30 度, 波速为 $c=1500$, 换能器参数为: $d=\lambda/2, a=0.4\lambda, f=2.5\text{MHz}$ 。

图 2 (a-c) 分别为单个阵元的指向性, 均匀线列阵和线性相控阵的指向性。图中束控角为 30 度, 波速为 $c=1500$, 换能器参数为: $d=\lambda/2, a=0.4\lambda, f=2.5\text{MHz}$ 。

图 2.a 显示 $H_1(\theta)$ 是一个关于零点的对称图形。相比较而言, $H_2(\theta)$ 在束控角不是零时是不对称的, 显然我们可以看出主瓣 (声压的最大值) 处和束控角是完全对应的。图 2.b 和图 2.c 是非常相似的, 这是因为函数 $H_1(\theta)$ 是一个比较接近于 1 的值, 特别是当阵元宽度远小于波长时。但是我们也可以看出图 2.b 和图 2.c 中的细微差别, 图 2.c 中主瓣左边的旁瓣要明显的比右边的旁瓣要值大些, 我们通过观察图 2.a 的形状就不难看出原因。

图 3 显示了当阵元宽度变化时, $H_1(\theta)$ 的变化情况。容易看出, $H_1(\theta)$ 在 $\theta = 0$ 时值恒为 1, 且函数值随角度的增加而减小。同时如果 θ 很小或者阵元宽度远小于波长, $H_1(\theta)$ 就会相当的接近 1。这时, 对于足够小的 a/λ 或 θ , 相控阵的指向性函数可以尽是看作是由离散点源组成的均匀线列阵, $H(\theta) \approx H_2(\theta)$ 。

另一方面, 当阵元宽度增加到接近波长时, 并且角度比较大时, 函数的指向性就下降的很明显。例如: 当满足 $a = \lambda$ 和 $\theta = 0$ 的条件时, 函数 $H(\theta)$ 的值下降为零。我们重点研究阵元宽度为波长的 $1/2 \sim 2/3$ 之间。

在换能器参数的设计选择过程中, 我们一般都是通过分析指向性来决定的。图 4 显示了函数指向性的主要特征。能发现函数的指向性有三种最基本的波瓣。在 30 度处出现的波瓣叫做主瓣, 表明最大声压出现在束控角位置, 并且它的宽度应当尽可能的达到最小值, 宽度越窄则指向性越好。

图 3.——代表 $a = 1/4 \lambda$ 时的值,代表 $a = 1/2 \lambda$ 时的值, -.-. 代表 $a = 3/4 \lambda$ 时的值, 实线代表 $a = \lambda$ 时的值。

图 4，典型的指向性图，包括主瓣，旁瓣和栅瓣。

包围主瓣的幅较度小的波瓣称作旁瓣。这意味着声束不仅在主瓣方向传播，而且也在旁瓣方向传播。也就是说声能有部分泄漏到了旁瓣方向。因此，压缩旁瓣幅值来减小旁瓣能量泄漏是很有必要的。

图 4 中还有第三种波瓣，它的幅值和和主瓣的幅值相同，出现的位置在 60 度。这样的波瓣叫做栅瓣。栅瓣的出现对换能器的性能有不良的影响，所以应尽量避免它的出现。因为栅瓣在医学诊断上将使图象中出现伪像，使图象模糊不清，甚至误诊。

总之，由于相控阵探头是由沿直线排列的阵元组成，这种排列的指向性特性表明，波束除主瓣外，还会产生旁瓣和栅瓣，我们希望主瓣愈尖锐愈好，而不希望出现栅瓣。尽量的压缩旁瓣。

2.3 阵元宽度对波束特性的影响

阵元宽度对波束特性有很大的影响，比如主瓣宽度，旁瓣幅值和栅瓣位置。这三个方面是阵的性能的主要参数，在阵参数的选取过程中，阵元宽度的影响不可忽略。

2.3.1 阵元宽度对主波束宽度的影响

如前所述，我们设计阵的首要目标是尽可能的窄化主瓣宽度，从而在束控方向获得最

好的指向性。主瓣宽度可以用主瓣尖锐因子这一参数来量化分析。定义它为主瓣与 θ 轴的两个交点间的距离。从 $H(\theta)$ 的定义，我们很容易就得出主瓣宽度：

$$\Theta_0 = \frac{1}{\pi} \left[\sin^{-1} \left(\sin \theta_0 + \frac{\lambda}{Nd} \right) - \sin^{-1} \left(\sin \theta_0 - \frac{\lambda}{Nd} \right) \right] \quad (6)$$

上式中 Θ_0 值越小，主瓣越窄，指向性越好。由于 λ/Nd 接近于零，可通过增加阵元个数和阵元间距来减小 Θ_0 的值。 $H(\theta)$ 是 $H_1(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的乘积， $H_1(\theta)$ 并不改变 $H_2(\theta)$ 的零点位置。也就是说 $H(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的零点位置是相同的， $H_2(\theta)$ 并不是 a 的函数，因此我们能得出这样一个结论， Θ_0 是一个和阵元宽度完全无关的参数。

图 5.线性相控阵指向性函数图。其中：声速 $c=1500\text{m/s}$; $f=2.5\text{MHz}$; $N=16$; $\theta_0 = 30^\circ$;

在实际阵的设计中，除了用 Θ_0 来表示主瓣宽度外，还经常用到半功率点开角来表示主波束的宽度。由线性相控阵的指向性图 5 可以看出阵元的宽度并没有对 Θ_0 产生影响，而只是对指向性图的幅值进行了调制，我们有必要对半功率点的开角情况进行研究。

对于均匀线列阵来说，半功率点开角 Θ_h (或 $\Theta_{-3\text{dB}}$) [10]

在半功率点方向 θ_h ，指向性函数

$$D(0, \theta_h, \omega) = \frac{\sin\left(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin \theta_h\right)}{N \sin\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta_h\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (7)$$

令 $(\pi d/\lambda) \sin \theta_h = x$ ，上式化为

$$\sin(Nx) = 0.707N \sin x$$

这是超越方程。如阵元数 N 已知，可用图解法求解；如 N 未知，把正弦函数 $\sin x$ 和 $\sin Nx$ 展成级数，当 $Nx < 1$ 时超越方程化为代数方程

$$Nx - \frac{(Nx)^3}{3!} = 0.707x$$

方程的根 $x=1.33/N$ 。由公式 $(\pi d/\lambda) \sin \theta_h = 1.33/N$ 得半功率点方向角

$$\theta_h = 2\text{arc sin}(0.42 \frac{\lambda}{Nd})$$

因此得半功率点开角

$$\theta_h = \theta_{-3dB} = 2\text{arc sin}(0.42 \frac{\lambda}{Nd})$$

在实际阵的设计中，常用 Θ_h 计算阵的参数值，因此波束宽度主要用 Θ_h 表示

$$\theta_h = 2\text{arc sin}(0.42 \frac{\lambda}{Nd}) = 2 \text{arc sin} \left[0.42 \frac{(N-1)\lambda}{NL} \right]$$

对于线性相控阵来说，我们还应当考虑上阵元宽度的影响。这时半功率点方向 θ_h ，指向性函数：

$$D(0, \theta_h, \omega) = \frac{\sin(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin \theta_h - \sin \theta_0)}{N \sin(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta_h - \sin \theta_0)} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi a \sin \theta_h}{\lambda})}{\frac{\pi a \sin \theta_h}{\lambda}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi a \sin \theta_0}{\lambda})}{\frac{\pi a \sin \theta_0}{\lambda}} \quad (8)$$

整理后得：

$$\frac{\sin(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin \theta_h - \sin \theta_0)}{N \sin(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta_h - \sin \theta_0)} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi a \sin \theta_h}{\lambda})}{\sin \theta_h} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi a \sin \theta_0}{\lambda})}{\sin \theta_0}$$

这是一个超越方程，用 Matlab 作图，显示半角宽度随相控角度不同的而变化的情形。

图 6, ---代表不考虑阵元宽度的理想半功率点开角值, 实线代表阵元宽度 $a=0.2\lambda$ 时的值,代表 $a=0.4\lambda$ 时的值

由图可以看出, 对理想的均匀线列阵, 在偏转角小于一定角度时, 半功率点开角值比实际的线性相控阵的值要略低一些, 但对于不同的阵元宽度, $a=0.2\lambda$, $a=0.4\lambda$ 时的半功率值差别不大, 几乎是相等的, 尤其是在相控阵偏角较小时。

从理论上分析了阵元宽度对半功率点开角值的影响, 表明阵元宽度在某一范围, 大约 70 度以内, 半功率点开角值略有增加, 但是线性相控阵中阵元宽度的不同对半功率点开角值的影响却不大, 几乎可以忽略不计。

2.3.2 阵元宽度对旁瓣幅值的影响

在设计阵的参数时, 旁瓣压缩也是一个重要的考虑因素。由图 2.c 可以看出, 对于束控角为正的情况下, 主瓣左边第一个旁瓣的幅值在所有旁瓣中是最高的。该波瓣称为最大旁瓣。

对于由离散点元组成的均匀线列阵, 由极值条件:

$$\frac{d}{d\vartheta} [D(\theta, \omega)]_{\theta=\theta_i} = 0 \quad (9)$$

确定, 得超越方程:

$$\tan\left(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin \theta_i\right) = N \tan\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta_i\right)$$

其近似解为:

$$\theta_i = \arcsin\left[(s+1/2) \frac{\lambda}{Nd}\right], \quad \text{当 } \lambda/d \leq 1 \text{ 时 } s=1, 2, \dots, N-2$$

当 $\lambda/d > 1$ 时 $s=1,2,\dots,\text{INT}[\frac{Nd}{\lambda}]-1$

进而得到次级大值为:

$$D(\theta_i, \omega) = \left| \frac{1}{N \sin \left[\left(s + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{N} \right]} \right|$$

显然, 当 $i=1$ 时为最大旁瓣幅值 $\xi_0 = [N \sin(3\pi/2N)]^{-1}$ 。通过减小参数 ξ_0 的值可以最小化换能器能量的损失, 在上式中只有 N 能对减小 ξ_0 的值起到作用, 增大 N 的值可以 ξ_0 的值。当 $N \rightarrow \infty$ 时, $M_{dB} = -13.5dB$ 。这就意味着无论 N 为何值, 旁瓣级不可能压缩到 $-13.5dB$ 以下。

但是对于线性相控阵来说, 阵元是有一定宽度的, 最大旁瓣幅值不仅受 N 的影响, 而且也受其他参数, 如 d, a, λ 和 θ_i 的影响。

$$\xi / \xi_0 = \frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin \theta_0}{\lambda} - \frac{3\pi a}{2Nd}\right) \sin \theta_0}{\left(\sin \theta_0 - \frac{3\lambda}{2Nd}\right) \sin\left(\frac{\pi a \sin \theta_0}{\lambda}\right)} \quad (10)$$

容易看出, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\xi / \xi_0 \rightarrow 1$, 这时最大旁瓣幅值不受阵元尺寸的影响。但是对于有限的 N 值, 阵元宽度对最大旁瓣幅值的确又有影响。

图 7. 阵元宽度对最大旁瓣幅度的影响。其中 $N=16, c=1500m/s, f=2.5MHz, d=\lambda/2, 0 \leq a \leq d$

图 7 显示了 ξ / ξ_0 和 a 在不同的束控角度下的变化关系, 阵元数量为 16, 阵元宽度为半个波长。当 $a \rightarrow 0$, ξ 就接近均匀线列阵时的 ξ_0 。当束控角不为零时, 随着 a 的增加, 最大旁瓣幅值也增加, 并且阵元宽度越宽, 旁瓣幅值增加的越多, 能量泄漏的越多, 指向性也就

越差。我们注意到，如果阵元宽度小于半个波长（0.3mm），特别当束控角比较小时，阵元宽度的影响并不大。考虑到 ξ_0 本身的值就比较小， ξ/ξ_0 的值也不大，我们能够得出这样一个结论，即使对于大的阵元尺寸，他们对于旁瓣级的影响也还是有限的。

2.3.3 阵元宽度对阵元间距临界值的影响

我们最终的目的也是很重要的优化目标就是消除栅瓣。从指向性的定义和 $H(\theta)$ 与 $H_1(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的关系可知。阵元宽度对栅瓣是有影响的。下面将要重点研究相控阵中栅瓣出现的临界阵元间距以及阵元宽度与临界阵元间距之间的关系。

如前所述，在简化处理的情况下，我们可以把线性相控阵看做由离散点源组成的均匀线列阵。然而这样简化只能是定性的对指向性进行分析，并且前提条件是阵元尺寸和波长相比足够小，偏转角也很小于90度。所以我们定量的分析阵元宽度对指向性的研究是很有必要的。

在 $H_2(\theta)$ 的指向性图中，当阵元间距达到临界值 d_{cr}^0 时，将会在 $\theta_{g1}^0 = 90^\circ$ 处出现栅瓣，上标0表示是对应于由离散点源组成的均匀线列阵模型。它的值仅仅与 $H_2(\theta)$ 有关。下标g表明是对应于任一栅瓣，1代表对应的是第一个栅瓣。下面我们考虑的都是第一个栅瓣，下标1为了方便可以省略。当 $\theta_g = -90^\circ$ ，有一极值可以计算出界阵元间距：

$$d_{cr}^0 = \frac{\lambda}{1 + \sin \theta_g} \quad (12)$$

对于线性阵的模型来说， $H(\theta)$ 的表达形式更为复杂，它是 $H_1(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的乘积，所以不能直接得到它的临界阵元间距的准确值。不过我们可以得到它的近似值 d_{cr} ，并且和相应的 d_{cr}^0 进行比较。

很容易看出线性相控阵的栅瓣位置 θ_g 要比均匀线列阵的 θ_g^0 稍微高一点，这是因为 $H(\theta)$ 是 $H_2(\theta)$ 和 $H_1(\theta)$ 的乘积，而 $H_1(\theta)$ 在趋近于 -90° 的方向上是一个正的递减函数，因此线性相控阵的临界阵元间距 d_{cr} 应当小于均匀线列阵的 d_{cr}^0 。在图8中，1为均匀线列阵的指向性图，2则为相同参数下 $a=0.9\lambda$ 时的指向性图，明显可以看出线性相控阵的临界阵元间距 d_{cr} 稍小于均匀线列阵的 d_{cr}^0 ，因为2中栅瓣的极值点在小于 90° 处。

为了简便起见，我们在公式(3)的 $H(\theta)$ 表达式中用新的变量 x 来代替 $\sin \theta$ ：

$$H(x) = H_1(x)H_2(x) \quad (13)$$

相应的调和函数和均匀线列阵的指向性函数可以写为：

$$H_1(x) = \left| \frac{\sin\left(\frac{\pi ax}{\lambda}\right)}{\frac{\pi ax}{\lambda}} \right| \quad (14)$$

以及

$$H_1(x) = \left| \frac{\sin\left[\frac{\pi d(\sin\theta_s - x)N}{\lambda}\right]}{N \sin\left[\frac{\pi d(\sin\theta_s - x)}{\lambda}\right]} \right| \quad (15)$$

图 8，其中 $a=0.9\lambda, d=\lambda, \lambda=0.6\text{mm}, N=16$ 。

根据新的指向性表达式，我们可以建立起临界阵元间距之差 ($d_{cr} - d_{cr}^0$) 和对应的栅瓣位置之差 ($x - x_0$) 的一级线性近似。我们规定 $x = \sin\theta_s$ ， $x_0 = \sin(\theta_s^0)_{cr} = -1$ 。一旦 ($x - x_0$) 的值知道，线性相控阵的临界阵元间距 d_{cr} 就很快可以根据下面的线性关系计算

$$d_{cr} = d_{cr}^0 - (x - x_0) \left(\frac{\partial d}{\partial x} \right)_{x=x_0} \quad \text{出:}$$

(16)

栅瓣的峰值位置可以通过计算波瓣的最大值位置 $((\partial H / \partial \theta) = 0)$ 来确定。由[11]中的推导可得, $(x - x_0)$ 的值可以近似表示为:

$$x - x_0 = \frac{3(1 + \sin \theta_s)^2 \left[1 - \frac{\pi a}{\lambda} \cot\left(\frac{\pi a}{\lambda}\right) \right]}{\pi^2(N^2 - 1)} \quad (17)$$

相应的临界阵元间距可以通过(16)式计算:

$$d_{cr} = \frac{\lambda}{1 + \sin \theta_s} - \frac{3\lambda \left[1 - \frac{\pi a}{\lambda} \cot\left(\frac{\pi a}{\lambda}\right) \right]}{\pi^2(N^2 - 1)} \quad (18)$$

线性相控阵和均匀线列阵的临界阵元间距之差 $(d_{cr} - d_{cr}^0)$ 可写为:

$$\Delta d = - \frac{3\lambda \left[1 - \frac{\pi a}{\lambda} \cot\left(\frac{\pi a}{\lambda}\right) \right]}{\pi^2(N^2 - 1)} \quad (19)$$

图9, 阵元宽度对线性相控阵临界阵元间距的影响, $\theta_s = \frac{\pi}{6}$, 纵轴为 $\Delta d / d^0$ 。

从图中我们可以看出, 在 a/λ 相对较小时, Δd 增长的相对较缓, 但是当 a 趋近于

λ 时, Δd 却增加的很快。 Δd 是一个可以忽略的值, 前提是 a 不是很接近于 λ 。当然阵元宽度也是有约束的, 它一定要小于阵元的间距:

$$\frac{a}{\lambda} \leq \frac{1}{1 + \sin \theta_s} \left(1 + \frac{\Delta d}{d_{cr}^0} \right) \quad (20)$$

可以用把公式 (19) 代入公式 (20) 并且解出 a , 那么它的上限就可以定出。从上式看出, 如果要求的偏转角很大时, 那么 a 的上限就会比 λ 小很多。由于我们使用相控阵的主要目的就是在较大的角度上控制波束, 所以一般来说 θ_s 不是很小。如果最大要求的偏转角是 90° , 那么 a 的上限就变成 $\frac{1}{2} \left(1 + \Delta d / d_{cr}^0 \right)$ 。从现实的角度来考虑, 我们一般不会扫描整个 180° 的范围。典型的相控阵扫描范围是 60° , 相对应的最大偏转角为 $+30^\circ$, 此时均匀线列阵的临

界阵元间距为 $\frac{a}{\lambda} \leq \frac{2}{3} \left(1 + \frac{\Delta d}{d_{cr}^0} \right)$, 并且最大阵元宽度为:

$$\frac{a}{\lambda} \leq \frac{2}{3} \left(1 + \frac{\Delta d}{d_{cr}^0} \right) \quad (21)$$

注意到 $\Delta d / d_{cr}^0$ 在 $a / \lambda < 1$ 的情况下是负值, 所以 a / λ 应当小于 $2/3$ 。从图 9 中我们很容易看出 $\Delta d / d_{cr}^0$ 在较小的阵元数目下, 在 a / λ 小于 $2/3$ 的情况下是可以忽略的。这就意味着在较大的偏转角下, 阵元宽度并不影响临界阵元间距。所以我们说阵元宽度对临界栅瓣的位置的影响可以忽略不计。特别是对于阵元数目较多的相控阵更是如此。因此我们可以用 d_{cr}^0 来近似取代 d_{cr} , 如图 10 所示。

图 10, 临界阵元间距为最大偏转角的函数, 其中, 纵轴为临界阵元间距 d_{cr} / λ 。

尽管阵元的宽度对临界栅瓣的位置影响不大, 但是它的确对栅瓣的幅值有一定的影响。图 11 显示了这种效果。图 11.(b) 是阵元间距 d 略小于临界值 $2\lambda/3$ 的情况。当阵元间距为临界值时, 栅瓣应当在 $\theta = -90^\circ$ 处出现, 并且幅值也和主瓣一样。但是图 11. (b) 中栅瓣向左边稍稍偏移了一点, 致使幅值在 -90° 处小于主瓣的幅值, 但是还是足够大了。如方程 (3) 所提示的, 线性相控阵的指向性 $H(\theta)$ 是可以由 $H_1(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的乘积来决定的。

对于大的 a/λ , 调和函数会随着角度偏离 0 而下降的。

阵元宽度越大, 下降越厉害, 我们在图 3 中就可以看出这一点。在图 11.(a)中, 指向性在 $\theta = -90^\circ$ 处下降到接近 0.5。由于 $H_1(\theta)$ 在 -90° 处的幅值小于偏转角 $\theta_s = 30^\circ$ 处的值, 很显然指向性 H 在 -90° 处的值要小于 H_2 在这一角度的值。因此在图 11.(c)中栅瓣被压缩了, 这里的图 11.(c)是归一化处理后的结果。

(a), $a=0.6\lambda$;

(b) $a = 0.6\lambda; d = 0.65\lambda; \theta = 30^\circ; f = 1.5\text{MHz}; d = 0.65\lambda; \theta = 30^\circ; f = 1.5\text{MHz};$

(c) $a = 0.6\lambda; d = 0.65\lambda; \theta_s = 30^\circ; f = 1.5\text{MHz};$

图 11, 横轴为指向性, 纵轴为角度的正弦值 (a) 单个阵元的指向性图; (b) 均匀线列阵的指向性图; (c) 线性相控阵的指向性图。

2.4 沿偏转角方向的声压的变化

前面讨论了换能器参数的决定因素，它受包括窄化主瓣宽度，最小化旁瓣幅值和抑制瓣等诸因素。最大声压值发生在主瓣和旁瓣方向，如果换能器能被设计成消除栅瓣，那么就只有发生在主瓣方向的一个最大值了，事实上，这就是束控的概念。下面我们主要讨论声压作为偏转角和阵元个数的函数是如何变化的，还有沿波传播方向的声压轮廓图。

声压在偏转角方向的幅值可以通过把

$$\Delta\tau = \frac{d \sin \theta_s}{c} \quad (22)$$

代入方程 (1)，并且把 θ 用 θ_s 替换。于是得到：

$$p(r, \theta_s) = \frac{P_0 N a}{r} \operatorname{sinc} \left(\frac{\pi a \sin \theta_s}{\lambda} \right) \quad (23)$$

我们可以从表达式中看出，对于给定的 r 值，沿偏转角方向的声压只是两个变量的函数：阵元个数 N ，阵元宽度对波长的比值 a/λ 。可以看出声压的值和阵元的个数呈线性关系。

从上面的方程我们也可以看到，在 $0 < a < \lambda$ 和 $0 \leq \theta_s \leq \pi/2$ 的前提下，声压随着 θ_s 的增加而单调下降。如果阵元宽度接近于 0， sinc 函数就会收敛到 1，声压则下降为 0。当 a 相对比较小时，声压主要受第一项的影响，受 sinc 函数和 θ_s 的影响则相对比较小；另一方面，对较大的阵元宽度。声压主要受 sinc 函数，这时 θ_s 是很重要的决定因素。图 12 显示了声压的幅值随偏转角和阵元宽度的变化情况。阵元宽度增大，声压也增大。当 a/λ 较小时，对于不同的 θ_s ，声压是一恒定值，当阵元宽度比较大时，声压受 θ_s 的影响很大。

方程 (23) 可以改写成 a 的函数：

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{2a} > \frac{\lambda}{2d_{cr}} &= \frac{1 + \sin \theta_s}{2} \\ \sin \theta_s &\leq \frac{1 + \sin \theta_s}{2} \forall \theta_s \end{aligned} \quad (24)$$

从表达式可以看出，对于一个固定的偏转角 ($0 \leq \theta_s \leq \pi/2$)，声压随着 a 的增加而增加，直到：

$$a = \frac{\lambda}{2 \sin \theta_s} \quad (25)$$

随后声压就会下降。也就是说，如果条件：

$$\sin \theta_s \leq \frac{\lambda}{2a} \quad (26)$$

图 12, 阵元宽度和偏转角对声压幅值的影响, 其中, $N=16, d=a$ 。

得到满足, 声压将会随着阵元宽度的增加而增加。然而从设计的角度来说, 阵元宽度应当满足 $a < d < d_{cr}$, 它的最大值和偏转角有关。假定 d_{cr} 和 d_{cr}^0 非常接近, 临界阵元间距可以可以写为最大偏转角的函数, 如方程 (12) 已经给出。同时 a 也应当满足 $a < d_{cr}$, 也可以写为:

$$\frac{\lambda}{2a} > \frac{\lambda}{2d_{cr}} \approx \frac{1 + \sin \theta_s}{2} \quad (27)$$

θ_s 是最大偏转角, 和临界值 d 有关:

$$\sin \theta_s \leq \frac{1 + \sin \theta_s}{2} \sqrt{\theta_s} \quad (28)$$

从以上可以看出, 在阵元间距的临界值内, 任意偏转角的声压值都可以通过增大阵元宽度来增加。

使用相控阵的主要目的是控制波束并且研究在波束方向上的被测材料。使用相控阵获得的波形包含这有用的信息。所以通过对时间轴上波形的分析, 对在波束方向上定位缺陷是完全可能的。因此研究波束方向的声压也是很有必要的。

当然, 在固定的波束偏转角下, 在抑制距离 r 的前提下, 通过计算可以获得波束的声压波形的。然而, 我们以前的分析结论都是建立在场点距离远大于阵元尺寸的情况下, $d \ll r$,

所以在换能器的近场区域不适合用以前的结论。我们只能用数值模拟的办法来估计声压场。这个模拟是建立在 Huyghens 原理的基础上的, 并且对 r 没有限制范围。

2.5 总结和讨论

上面我们研究了换能器参数对线性相控阵的影响, 利用 Huyghens 原理来计算线性相控阵的声压。通过分析波束的指向性图来研究最优化的波束控制情况。我们设计阵的目标有三。一是最小化主瓣的宽度; 二是消除栅瓣; 三是压缩旁瓣的幅值。我们上面考虑的参数有: 频率, 阵元个数, 还有阵元间距。

在进一步的研究中, 我们也考虑了阵元宽度对栅瓣的影响。同时, 我们也计算得出了临界的阵元间距, 这样我们可以避免栅瓣的影响。在研究中发现, 阵元宽度对主瓣的宽度没有什么影响, 在阵元个数较多和偏转角较小的情况下, 对旁瓣幅值的影响也是有限度的。另外, 研究也表明阵元的宽度对栅瓣的位置影响也不大。但是, 它对栅瓣幅值的压缩却是比较明显的。阵元宽度越大, 声场的声压值也越大, 并且可以提高信噪比。如果阵元之间靠的很近, 那么阵元间则可能存在互扰效应(cross-talk)。

增加阵元数目, 有以下的好处: 较大的孔径尺寸, 加大主瓣的尖锐度, 较高的声压幅值, 较低的旁瓣幅值。不过同时也带来了不利的影响: 增加了控制电路的复杂程度, 加大了成本, 同时使近场区域也扩大了。由于近场的声压很不稳定, 波束控制只在远场区域有效。增大阵元数目减小了有效的远场区域, 限制了可利用的检测区域。所以在设计线性相控阵时, 我们不是简单的增加阵元的数目, 而是尽可能的使阵元间距接近临界值来提高声压值和信噪比。

参考文献:

- [1] B.D.Strinberg,Principles of Aperture and Array System Design,Wiley,New York,1976.
- [2] D.K.Lemon,G.J.Posakony,Mater.Eval.38 (1980) 34.
- [3] S.T.Smith,H.G.Pavy Jr.,O.T.Von Ramm,IEEE Trans.Ultrason.Ferro.Freq.Control 38 (2) (1991) 100.
- [4] S.T.Smith,H.G.Pavy Jr.,O.T.Von Ramm,IEEE Trans.Ultrason.Ferro.Freq.Control 38 (2) (1991) 109.
- [5] D.H.Turnbull,S.F.Foster, IEEE Trans.Ultrason.Ferro.Freq.Control 38 (4) (1991) 320.
- [6] G.R.Lockwood, P.C.Li, M.O'Donnell,F.S.Foster, IEEE Trans.Ultrason.Ferro.Freq.Control 43 (1) (1996) 7.
- [7] S.C.Wooh,Y.Shi,Rev.Prog.Quant.Nondestructive Eval.(in press).
- [8] Y.Shi.Simulation of Acoustic Field of Linear Phased Arrays,MS thesis.MIT.MA.1998.
- [9] M.G.Silk,Ultrasonic Transducers for Nondestructive Testing,Adam Hilger,Bristol.1984.
- [10] 栾桂东 等 压电换能器和换能器阵. 北京大学出版社, 1990 年.
- [11] S.C.Wooh,Y.Shi, "Influence of phased array element size on beam steering behavior", Ultrasonics 36 (1998) 737-749.

第三章

声场模拟理论——卷积—脉冲响应法

3.1 引言

对声场的计算,既可以按照连续波声场的情况进行,也可以采用脉冲波的情况计算。但是在医学超声诊断中,基本上都是使用持续时间很短的脉冲波,不但容易识别来自各种边界的回波信号,增强抗干扰能力,而且可以显著提高检测的纵向分辨力,同时又大大减小了总的声功率,有利于超声诊断的安全性。

近年来,为了分析和提高以阵列换能器特别是线阵换能器作探头的 B 型超声诊断仪的空间分辨率,图像对比度及仪器其他方面的成像质量,国内外的研究者主要进行了以下两个方面的探索:一方面,从研究换能器本身的参数入手;另一方面,从研究线阵换能器的声场分布入手,包括时域法和频域法。我们已经在第二章探讨了换能器参数的问题,至于第二个问题,则是本章所要讨论的重点。

时域模拟法是建立在辐射脉冲响应的基础上的,它是将声压场与辐射源用速度势脉冲响应函数通过卷积的方式联系起来的,所以称为脉冲响应法。Ullate 和 San Emeterio[1]应用卷积—脉冲响应法给出了线阵换能器近场的精确解。它突破了传统上运用光学衍射理论仅适合于近轴和远场的局限,并且未作任何的近似,因而常被作为一个“黄金标准”与其他方法进行比较。Turnbull 和 Foster[2]运用了混合法,即对远离线阵轴的场点运用梯形函数近似脉冲响应,对轴线附近的场点采用 Lockwood 和 Wollette[3]所给出的精确算法。相比之下,Denisenko[4]等人忽略了阵高,并将阵元分成许多小的次阵元,然后用远场的矩形函数来近似每个次阵元的脉冲响应。

本章我们重点讨论 Ullate 和 San Emeterio 的卷积脉冲响应法,它可以很好地对阵的声场进行了数值上的分析。B 型超声诊断仪的图像系统大多采用线性相控阵作为换能器,该换能器再由一系列小的窄的矩形换能器组成,然后通过加上电子时延和幅度调制信号来扫描我们感兴趣的区域,而不必进行换能器的机械扫描。另外,我们还可以通过发射短的脉冲波长来改善轴向分辨率。通常我们可以通过使用基本的线性系统理论来计算声场,传统上计算相控阵的方法是建立在光学衍射理论的基础上的[5],它利用了轴向和远场近似。在理想的连续波激发的情况下,聚焦区和远场的声压公式也较为简单[6,7]。在宽带脉冲的激发情况下,由于时间和空间的相干性,公式会变得更加复杂些[8~13]。

为了得到对声场的总的评价,相控阵中阵元的部分影响也应当考虑进去。在这种情况下,

卷积脉冲响应法[14],[15]对准确的近场计算来说已经足够了。它将声压场与辐射源用速度势脉冲响应函数 $\bar{h}(\bar{x}, t)$ 通过卷积的方式联系起来。对于一个简单的活塞状换能器来说，它是一个依赖激发源的几何形状和场点位置的时间函数。根据几何形状的不同，闭合形状的脉冲响应又分成下面的情形：圆形[15]和矩形[16]表面，线源[17]，等等。卷积脉冲响应法可以很容易推广到多阵元的换能器的情况下。前提是它们的激发模式一样（当应用幅度调制法时，幅度可以不一样），于是就可以得到阵的脉冲响应 $\bar{h}_A(\bar{x}, t)$ 。它是由每个经过电子延迟和幅度调制后的阵元脉冲响应叠加而得到的。声场中任一场点的瞬时声压就是 $\bar{h}_A(\cdot)$ 和源速度的时间微分的卷积结果。利用这种方法，不管对什么样的脉冲波形或者场点位置来说，在声压场的计算中都没有限制条件。这种方法提供给我们一个特殊的优点：就是它让我们很容易辨别出是系统形状（包括场点位置，阵元孔径等），或是激发源脉冲的形状所带来的影响。

卷积—脉冲响应法已经成功的在单个换能器的声场计算中得到了应用[18]。对于阵列换能器的计算也有很多[19]，[20]把阵看成是一系列离散点源的集合。这些方法都给结果带来了一些偏差，不能使卷积—脉冲响应法获得准确的结果。前面的研究工作都没有把阵的高度考虑进去，因此在我们所得到的结果中难免会有矛盾之处。

本文主要集中研究相控阵的发射模式，接收模式可以通过互易原理求得。使用经典的时域脉冲响应法，可以获得窄的矩形孔径场中任一场点的声压表达式。对于单个的窄的矩形换能器来说，声压场可以很容易的算出，但是脉冲响应法最主要的优点是利用叠加原理得到相控阵的阵列脉冲响应 $\bar{h}_A(\bar{x}, t)$ 。我们下面将着重研究近场范围内的阵的同时激发，纯偏转，纯聚焦以及偏转加聚焦的情况，而这些研究都离不开阵的脉冲响应的应用。

3.2 窄矩形换能器的衍射脉冲响应

卷积脉冲响应法[14]，[15]是对平面活塞状的换能器所激发的声场进行计算的有效分析工具。作用于某一场点 P 的位于 $z=0$ 平面处的速度势 $\bar{h}(\bar{x}, t)$ (图 1)，嵌于无限大的硬障板中，它们的振动模式一致，脉冲速度为 $\delta(t)$ ：

$$\bar{h}(\bar{x}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_S \frac{\delta(t - |\bar{x} - \bar{x}_0|/c)}{|\bar{x} - \bar{x}_0|} dS \quad (1)$$

这里，c 为媒质中的声速，dS 为发射源的面积单元， $|\bar{x} - \bar{x}_0|$ 为 dS 到 P 点的距离。

图 1. 矩形活塞状换能器脉冲响应的几何形状和坐标系。

积分公式 (1) 可以被化简[15], [16]为:

$$h(\bar{x}, t) = c \cdot \Omega(\bar{x}, t) / 2\pi \quad (2)$$

这里 $\Omega(\bar{x}, t)$ (图 2.c) 是 P' 对应的角度, P' 为 P 在 $z=0$ 平面的投影。那么, 在 t 时刻, 活塞表面上真正对 P 点声能有贡献的部分是以半径 $\sigma(\bar{x}, t)$ 为半径的球面与活塞表面交得的圆弧 $\bar{\Omega}(\bar{x}, t)$ 。圆弧 $\bar{\Omega}(\bar{x}, t)$ 上的线元在 t 时刻同时对点 P 的声场有贡献, 其余部分则在 t 时刻对点 P 的声场无贡献。

$$\sigma(\bar{x}, t) = (c^2 t^2 - z^2)^{1/2} \quad (3)$$

衍射脉冲响应 $h(\bar{x}, t)$ 把声场和激励源的几何形状联系起来。对于任意形状面积有限的平面活塞来说, 它是一个有时间限制, 幅度受约束的分段连续函数。文献[15], [21] 对轴对称的辐射源的函数已经做了研究。文献[16], [22] 也对矩形孔径作了分析。

我们考虑窄的矩形换能器, 边长分别为 $2b$ 和 $2a$, 其中 $b \gg a$, 周围是无限大的硬的障板。活塞位于 $z=0$ 的平面内, 它的中心位于坐标轴的中心。在 $z > 0$ 的半空间内为一各向同性的无损耗的流体介质, 声速为 c , 密度为 ρ 。我们现在只关心 $y=0$ 平面的情况, 它是相控阵扫描的中间平面。出于对称的原因, 我们只考虑 x 为正值的情况, 如果把结果扩展到 $y=0$ 的全部平面内, 只需要取 x 的绝对值进行计算即可。

当圆弧包含矩形换能器的顶点或者当圆弧与矩形换能器的边相切时，函数 $\Omega(\bar{x}, t)$ 是不连续的，从而引起 $\partial h(\bar{x}, t) / \partial t$ 的不连续。对于给定的场点 $P(x, y, z)$ ，顶点不连续发生在以下时刻：

$$\begin{aligned} \tau_A(\bar{x}) = \tau_C(\bar{x}) &= \left((x-a)^2 + b^2 + z^2 \right)^{1/2} / c \\ \tau_B(\bar{x}) = \tau_D(\bar{x}) &= \left((x+a)^2 + b^2 + z^2 \right)^{1/2} / c. \end{aligned} \quad (4a)$$

当圆弧分别与矩形换能器的边 AC, AB, BD 相切时，不连续点分别发生在 τ_1 , τ_2 和 τ_3 时刻：

$$\begin{aligned} \tau_1(\bar{x}) &= \left((x-a)^2 + z^2 \right)^{1/2} / c \\ \tau_2(\bar{x}) &= \left(b^2 + z^2 \right)^{1/2} / c \quad \text{for } x \leq a \\ \tau_3(\bar{x}) &= \left((x+a)^2 + z^2 \right)^{1/2} / c \end{aligned} \quad (4b)$$

另外，对于 $x \leq a$ 的点， $h(\bar{x}, t)$ 在 $t = \tau_0$ 处不连续，

$$\tau_0(\bar{x}) = Z / c. \quad (4c)$$

$h(\bar{x}, t)$ 的分析表达式可以很直接的在时域中体现出来，在 x 轴的三个部分有不同的表达式。区域 I 是 $x \leq a$ ；区域 II 为 $a \leq x$ ，区域 III 为 $b^2/4a \leq x$ 。 $x = b^2/4a$ 所在的点也就是是 α_2 。

图 2. 有效的圆弧和不同的时刻对应的 $\alpha_i(x, t)$ 。场点分别位于：(a) 区域 I, (b) 区域 II, (c) 区域 III。

图 2.(a) 显示了在几个特定时刻对区域 I 中的一场点的声场有贡献的圆弧。从 (2) 式和图 2.(a) 中, 我们可以得出 $\bar{h}(x, t)$ 的表达式:

$$\begin{aligned}
 (2\pi/C)\bar{h}(x, t) &= 2\pi; & \tau_0 \leq t \leq \tau_1 \\
 &= \pi - 2\alpha_1; & \tau_1 \leq t \leq \tau_3 \\
 &= 2\alpha_3 - 2\alpha_1; & \tau_3 \leq t \leq \tau_2 \\
 &= -2\pi - 2\alpha_1 + 2\alpha_3 + 4\alpha_2; & \tau_2 \leq t \leq \tau_4 \\
 &= -\pi + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 & \tau_4 \leq t \leq \tau_B \quad (5)
 \end{aligned}$$

这里，函数 $\alpha_i^0(\bar{x}, t)$ 和图 2 中的角度是对应的：

$$\begin{aligned}
 \alpha_1(\bar{x}, t) &= \sin^{-1} \left[(x-a)/\sigma(\bar{x}, t) \right] \\
 \alpha_2(\bar{x}, t) &= \sin^{-1} \left[b/\sigma(\bar{x}, t) \right] \\
 \alpha_3(\bar{x}, t) &= \sin^{-1} \left[(x+a)/\sigma(\bar{x}, t) \right].
 \end{aligned} \tag{6}$$

注意到 α_1 在区域 I 中是负值。对于区域 II 中的点，表达式 $h(\bar{x}, t)$ 可根据图 2 (b) 得到：

$$\begin{aligned}
 (2\pi/C)h(\bar{x}, t) &= \pi - 2\alpha_1; & \tau_1 \leq t \leq \tau_3 \\
 &= 2\alpha_3 - 2\alpha_1; & \tau_3 \leq t \leq \tau_A \\
 &= -\pi + 2\alpha_2 + 2\alpha_3; & \tau_A \leq t \leq \tau_B
 \end{aligned} \tag{7}$$

不过对于区域 III 中的（图 2(c)）点， τ_A 位于 τ_3 之前：

$$\begin{aligned}
 (2\pi/C)h(\bar{x}, t) &= \pi - 2\alpha_1; & \tau_1 \leq t \leq \tau_3 \\
 &= 2\alpha_2; & \tau_A \leq t \leq \tau_3 \\
 &= -\pi + 2\alpha_2 + 2\alpha_3; & \tau_3 \leq t \leq \tau_B.
 \end{aligned} \tag{8}$$

(a)

(b)

图 3, 宽度为 $2a=0.7\text{mm}$, 长度为 $2b=15\text{mm}$ 的阵元在三个不同区域的脉冲响应。曲线 (a) h/c 和 (b) $P_i/\rho c$ 为区域 I 中的点 ($x=0, y=0, z=20$) 的响应, (c) h/c 和 (d) $P_i/\rho c$ 为区域 II 中的点 ($x=10, y=0, z=20$) 的响应, (e) h/c 和 (f) $P_i/\rho c$ 为区域 III 中的点 ($x=60, y=0, z=20$) 的响应。

脉冲响应 $\bar{h}(x, t)$ 明确地定义了该函数在时域中的表达式, 而不必作任何轴向和远场近似。图 3 (a), (c) 和 (e) 显示了阵元为标准尺寸 ($2a=0.7\text{mm}$, $2b=15\text{mm}$) 时, 在三个不同区域的脉冲响应。尽管图中的信号是时间的函数, 但是通过转换可以把 x 轴表示为距离, 从而可以看出图中曲线与系统几何形状的关系。对于区域 I 中的点, 响应 $\bar{h}(x, t)$ 先经历极短暂的时间间隔 ($\tau_1 - \tau_0$) 达到它的最大值 $h/c=1$ 。之后, $\bar{h}(x, t)$ 经过不连续点 τ_1, τ_3, τ_2 和 τ_4 后逐渐下降到零。当场点位于区域 II 时, 响应从 $t = \tau_1$ 开始以较大的斜率在 τ_3 处达到它的最值; 随后经过附加的不连续点 τ_4 后下降为零。最后, 当场点在区域 III 时, 响应 $\bar{h}(x, t)$ 也从 $t = \tau_1$ 开始以较大的斜率在 τ_4 处达到它的最值; 响应此时几乎保持一个常量直到 $t = \tau_3$, 随后在 $p_i(x, t) = \rho \delta \bar{h}(x, t) / \delta t$ 时刻开始下降到零 (τ_{3+} 表示在 τ_3 的右侧)。

声压脉冲响应 $p_i(x, t)$ 是 $\bar{h}(x, t)$ 的时间微分和媒质密度 ρ 的乘积:

$$p_i(\bar{x}, t) = \rho \delta h(\bar{x}, t) / \delta t. \quad (9)$$

声压脉冲响应的曲线如图 3(b),(d)和(f)所示。当场点在区域 I 时, $p_i(\cdot)$ 在 $t = \tau_0$ 包含一个 dirac delta 函数。它的大小和 P' 的位置有关, 即看是落在孔径的里边或是落在孔径的边上。

上述的脉冲响应的表达式 $h(\bar{x}, t)$, 会随着场点区域和时刻的不同而变化, 我们可以考虑简化它们的表达式。下面是新的 $\bar{\alpha}_i(\bar{x}, t)$ 表达式:

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}_1(\bar{x}, t) &= \text{sgn}(x-a) \sin^{-1} \left[\min(|(x-a)| / \sigma(\bar{x}, t), 1) \right] \\ \alpha_2(\bar{x}, t) &= \sin^{-1} \left[b / \sigma(\bar{x}, t) \right] \\ \bar{\alpha}_3(\bar{x}, t) &= \sin^{-1} \left[\min((x+a) / \sigma(\bar{x}, t), 1) \right]. \end{aligned} \quad (10)$$

函数 $\bar{\alpha}_i(\bar{x}, t)$ 可以用原来的 $\alpha_i(\bar{x}, t)$ 来解释: 当函数被限定在 $t > \tau_i (i=1, 2, 3)$ 时, 三个函数 $\bar{\alpha}_i$ 就在 $t \geq \tau_0$ 的范围内确定了。当 $t < \tau_i$ 时, i 的绝对值为 $\pi/2$, 对于 $t \geq \tau_i$, $\bar{\alpha}_i = \alpha_i$ 。使用函数 $\bar{\alpha}_i(\bar{x}, t)$, 衍射脉冲响应变为如下的 (11) 式:

$$\begin{aligned} (2\pi/c)h(\bar{x}, t) &= -2\pi - 2\bar{\alpha}_1 + 2\bar{\alpha}_3 + 4\bar{\alpha}_2, \text{ for } x \leq a, \quad \tau_0 \leq t \leq \tau_A \\ &= 2\bar{\alpha}_3 - 2\bar{\alpha}_1, \quad \text{for } x \geq a, \quad \tau_0 \leq t \leq \tau_A \\ &= -\pi + 2\bar{\alpha}_3 + 2\bar{\alpha}_2 \quad \tau_A \leq t \leq \tau_B. \end{aligned} \quad (11)$$

很容易看出公式(5),(7),(8)和(11)是完全相等的。并且, 如果我们排除了 $x \leq a, \tau_0 \leq t \leq \tau_A$ 时的对应项 $(4\bar{\alpha}_2 - 2\pi)$, 我们就可以得到下面的 $h(\bar{x}, t)$ 的表达式:

$$\begin{aligned} (2\pi/c)h(\bar{x}, t) &= 2\bar{\alpha}_3 - 2\bar{\alpha}_1; \quad \tau_0 \leq t \leq \tau_A \\ &= -\pi + 2\bar{\alpha}_3 + 2\bar{\alpha}_2; \quad \tau_A \leq t \leq \tau_B. \end{aligned} \quad (12)$$

上面的脉冲响应的表达式适用于全部的 $y=0$ 平面。被排除了的 $(4\bar{\alpha}_2 - 2\pi)$ 只有对非常窄的矩形换能器有影响, 由于它仅仅影响在孔径内部 ($x < a$) 的点, 并且作用时间极短暂 ($\tau_2 - \tau_A$)。可以看出对于典型尺寸的线性相控阵阵元, 甚至在近场中, 持续的时间也远小于计算中所采用的采样时间。并且, 当我们评价阵列场时, 上面被排除了的 $(4\bar{\alpha}_2 - 2\pi)$ 的影响小于其中任何一个阵元。

3.3 线阵换能器的衍射脉冲响应

我们考虑一位于 $z=0$ 平面的相控阵, 它由 N 个活塞形的换能器组成, 面积 $S_i (i=1 \dots N)$ 。当我们在系统的阵元中引入电子时延 T_i , 在各向同性, 无损耗的流体介质中, 场点 $P(\bar{x})$ 处的速度势 $\Phi_A(\bar{x}, t)$ 为:

$$\Phi_A(\bar{x}, t) = \sum_{i=1}^N v_i(t) * h_i(\bar{x}, t - T_i) \quad (13)$$

这里系统的坐标中心即为阵的中心, $(*)$ 表示时间的卷积, $v_i(t)$ 是第 i 个阵元的振动速度,

$h_i(\cdot)$ 是阵元在场点 $P(\bar{x})$ 处的脉冲响应:

$$h_i(\bar{x}, t - T_i) = \frac{1}{2\pi} \int_{S_i} \frac{\delta(t - T_i - |\bar{x} - \bar{x}_0|/c)}{|\bar{x} - \bar{x}_0|} dS. \quad (14)$$

如果阵元激发的波有相同的相位波形 (只有幅度调制因子 A_i 不同), $\Phi_A(\bar{x}, t)$ 可以表示为:

$$\Phi_A(\bar{x}, t) = v(t) * \sum_{i=1}^N A_i \cdot h_i(\bar{x}, t - T_i). \quad (15)$$

上面表达式卷积的第二项也是阵的衍射脉冲响应 $h_A(\bar{x}, t)$ 。它是通过把每个阵元的脉冲响应的叠加而获得的, 而每个阵元要受时延 T_i 和幅度调制因子 A_i 的影响。

图 4 显示了线性相控阵的几何尺寸, 它是由 N 个相同的宽为 $2a$ 长为 $2b$ 的矩形阵元组成,

阵元的中心间距为 d 。阵元的中心坐标为 $h_A(\bar{x}, t) = \sum_{i=1}^N A_i h(\bar{x}_i, t - T_i)$, Q_i 的表达式为:

$$Q_i = id - Nd/2 - d/2. \quad (16)$$

如果使用场点的相对坐标 $\bar{x}_i = \bar{x} - \bar{q}_i$, 阵的脉冲响应可以表示为:

$$h_A(\bar{x}, t) = \sum_{i=1}^N A_i h(\bar{x}_i, t - T_i) \quad (17)$$

图 4, 线性相控阵的几何尺寸。

这里 $h(\cdot)$ 是窄的矩形换能器在场点 $P(\bar{x}_i)$ 处的脉冲响应。相对坐标 $\bar{x}_i' = \bar{x} - \bar{q}_i$, 定义了场点 P 的坐标是参考每一个矩形换能器中心的结果。从公式 (12) 和 (17) 得, P 点的阵列脉冲响应为:

$$\frac{\pi}{c} h_A(\bar{x}, t) = \sum_{i=1}^N A_i \cdot [m \cdot \prod(\tau_0^i, \tau_A^i) + n \cdot \prod(\tau_A^i, \tau_B^i)]$$

$$m = \bar{\alpha}_3(\bar{x} - \bar{q}_i, t - T_i) - \bar{\alpha}_1(\bar{x} - \bar{q}_i, t - T_i)$$

$$n = \bar{\alpha}_3(\bar{x} - \bar{q}_i, t - T_i) - \bar{\alpha}_2(\bar{x} - \bar{q}_i, t - T_i) - \pi/2. \quad (18a)$$

这里函数 $\bar{\alpha}_j(\cdot) (j=1, 2, 3)$ 的值如 (10) 式所示。 τ_k^i (k 为 0, A 或者 B) 为第 i 个阵元到场点的传播时间:

$$\tau_k^i(\bar{x}) = \tau_k(\bar{x} - \bar{q}_i) + T_i, \quad (i=1, \dots, N), \quad (k=0, A \text{ 或者 } B) \quad (18b)$$

函数 $\tau_k^i(\cdot)$ 的值由公式 (4) 确定。相位延迟 T_i 包含在 τ_k^i 和 $\bar{\alpha}_j$ 之中, $\prod(\tau_m, \tau_n)$ 是一个以 τ_m 和 τ_n 为边界的时间矩形函数:

$$\prod(\tau_m, \tau_n) = 1, \quad \tau_m \leq t \leq \tau_n$$

$$= 0, \quad \text{Otherwise} \quad (18c)$$

这些公式能够对线性相控阵的声场进行计算而不必进行轴向和远场的近似。

3.4 计算机模拟

孔径的几何形状，相位延迟以及幅度调制因子都包含在 $h_A(\cdot)$ 的表达式中，和激发脉冲的特性无关。P 点处的瞬时声压为：

$$p(\bar{x}, t) = \rho \cdot \partial \left\{ v(t) * h_A(\bar{x}, t) \right\} / \partial t. \quad (19)$$

为了证明(18)和(19)式的算法效果，我们将要在下面研究线性相控阵的近场声场情况。

3.4.1 换能器阵元的宽度对脉冲响应的影响

换能器阵元的宽度不同，脉冲响应也不同，我们首先来研究它们对脉冲响应的不同影响。

图 5 (a) 和 (b) 分别对应于不同的阵元宽度 ($b/a=1.6$) 和 ($b/a=15$) 的换能器的情况。曲线为 $h(\bar{x}, t)$ 在直线 $y=0, z/a=5$ 上的值。X 的坐标轴上的值从 $2a$ 开始变化，直到 $20a$ ，步长为 $2a$ 。对于宽的阵元 ($b/a=1.6$) 来说， $h(\bar{x}, t)$ 迅速接近于一个时间矩形函数，这是远场近似的重要特点。[2]然而窄的矩形阵元确没有这种特点。因此，该阵元模型在使用这种算法时，可能会在远场产生比较大偏差，至少在球形阵列孔径的近场会有误差。[21]我们在此过程中采用的参数为：

阵元宽度 $a=0.7/2\text{mm}$;

阵元高度 $b=1.6*a$; $b=15*a$;

阵元间距 $d=0.75\text{mm}$;

阵元数 $N=20$;

频率 $f_0=3*10^6\text{Hz}$;

声速 $c=1.5*10^6\text{mm/s}$;

图 5. (a) 宽的矩形阵元 $b=15*a$ 和(b)窄的矩形阵元 $b=1.6*a$ 的脉冲响应 $\left[\frac{h(x,t)}{c} \right]$ 。

3.4.2 相控阵列中阵元同时激发的近场声场模拟

在模拟中，我们使用的阵的参数为：阵元数： $N=32$ ；阵元宽度： $2a=0.7\text{mm}$ ；阵元高度 $2b=15\text{mm}$ ；阵元中心间距： $d=0.75\text{mm}$ 。整体的阵的尺寸为：长度 $D=24\text{mm}$ ，宽度 $2b=15\text{mm}$ ；前面推导的脉冲响应 $h(x,t)$ 的表达式能够准确和有效的计算出瞬态声压的声场。知道了 $v(t)$ 的值，就可以根据式 (19) 进行卷积运算。

两个活塞速度激发脉冲将会在后面的模拟中使用：

$$v(t) = Ct^3 e^{-kt} \cos(2\pi ft), \quad (20)$$

图 6(a)为一宽带激发脉冲，中心频率为 $f=3\text{MHz}$ ，-3dB 处的带宽为 50%，我们叫做 I 型激发。图 6(a)为一宽带相对窄的激发脉冲，中心频率为 $f=3\text{MHz}$ ，-3dB 处的带宽为 20%，我们叫做 II 型激发。假定 $c=1500\text{m/s}$ 为介质中的声速，因此波长 $\lambda = 1.25\text{mm}$ 。

对于同时激发的换能器阵元来说，阵列脉冲响应可以从 (18) 式中 $T_i = 0$ 获得。图 7 显示阵元在轴向场点 P_1 ($x=0\text{mm}, z=20\text{mm}$) 的脉冲响应，其中振幅衰减因子一律取为 1，不考

虑阵元间的时间间隔, 所以 $T_i = 0$ 。我们可以看出脉冲幅值因场点 P_1 到每个阵元的距离的不同而不同, 中心阵元距场点较近, 所以脉冲幅值较大; 两侧的阵元由于到场点 P_1 的距离较大而幅值较小, 两端的阵元激发的脉冲幅值最小。

图 6, 活塞速度激发脉冲 $v(t)$ 。(a) 宽带 I 型脉冲, $K=3.833$ 。(b) 相对的窄带 II 型脉冲, $K=1.437$ 。中心频率为 $f=3\text{MHz}$ 。

图 7, 阵元同时激发的脉冲响应。阵的孔径 $D=24\text{mm}$, $2b=15\text{mm}$ 。阵元在场点 P_1

($x=0\text{mm}, y=0\text{mm}, z=20\text{mm}$) 的脉冲响应 h_1/c 。

图 8(a)显示了在同一个场点 P_1 处的阵列脉冲响应 $h_A(\cdot)$ ，它是 $h(\cdot)$ 曲线的叠加总和。另外，图 8(b)显示了和阵列孔径相同尺寸的矩形换能器的脉冲响应，它对更好的理解阵列换能器的脉冲响应很有帮助。这两个脉冲响应有很好的相似性，两个函数都包括 z/c 时刻的不连续点，随后的两个不连续点（图(a)和(b)上很明显），它们实际是有效的圆弧和阵列孔径的长边和短边相切时的时刻。曲线间的不同是由于阵的阵元间存在着间隔，由于间隔的存在导致了 $h_A(\cdot)$ 幅值的下降，并且有 $(N-1)$ 个递减的峰值。 $h_A(\cdot)$ 在顶部平坦的一段平均值大约是 $2a/d$ ，

它可以作为发射孔径有效面积的指数。 $h_A(\cdot)$ 的强度随着 $(d-2a)$ 的增加而增加。

图 8，左边：(a) 阵的脉冲响应 h_A/c ，(c) 声压脉冲响应 $p_A/\rho c$ 以及 (e) 对应于 I 型脉冲的声压波形，在同一场点 P_1 ($x=0\text{mm}, z=20\text{mm}$) (和图 7 为同一点) 处的声压波形 $h(\cdot)$ 。右边：和阵列孔径相同尺寸的矩形换能器 ($D=24\text{mm}, 2b=15\text{mm}$)。(b) h/c 。(d) $p_1/\rho c$ 。(f) $p(E_1)$ 。

图 7(c)和(d)的声压脉冲 $\frac{1}{2} p_A/\rho c$ 包含一个主要的 Dirac 脉冲以及两个小极值，它们和孔径的长边和短边分别对应。

图 7(e)和(f)显示了场点 P_1 的声压波形,采用的是 I 型脉冲激发。主脉冲和两个小极值在波形上表现的很明显。对于非常短的激发脉冲来说,在近场中两个小极值可以很清楚的看到。对相控阵来说,峰值声压是 h_A/c 的 $(2a/d)$ 。如果扩大声场范围或者使用较长的激发脉冲,主脉冲和两个小极值之间的干涉会对瞬态声压的波形和幅值产生影响。并且通常情况下,阵元间的间隔是非常小的,它会导致声压波形的变形,这种效果在图 7(e)中还是比较明显的。

在场点 P_1 处的声压波形的两个小极值相对影响不大,但并不意味着在其他的点处就可以忽略它们的影响,这是因为 λ_0/c 的峰值也是阵列产生栅瓣的原因。[7]~[10]这种现象可以由图 9 来解释,曲线为 P_2 点 ($x=35\text{mm}, z=61\text{mm}$) 的脉冲响应。由于场点离开了轴向区域,阵元的脉冲响应 $h_i(\cdot)$ 被拉长了。对于间隔为激发信号的周期 (λ_0/c) 的场点,它们的脉冲会得到加强。如果使用窄的输入信号,声压的幅值将会由很大的增加。

图 9, (a)阵元脉冲响应 h_i/c , (b)阵的脉冲响应 h_A/c , (c)阵的声压脉冲响应 $p_A/\rho c$,

(d) 对应于 I 型脉冲激发的位于场点 P_2 ($x=35\text{mm}, y=0\text{mm}, z=61\text{mm}$) 的声压波形。

图 10 (a) 显示 I 型和 II 型激发的声压峰值的包络线。这些曲线和有着相同尺寸的矩形活塞状换能器的波形很相似[22]。可以看出宽带激发模式下近场声压是相当平滑的。

图 10 (b) 则显示了在扫描平面 $y=0$ 上声压峰值的空间分布, 采用的是 I 型宽带激发。从中看出, 最大声压值位于 z 轴之外 ($x \approx \pm(D/2-b)$), [22]。

图 10, 阵列阵元同时激发。(a) Z 轴方向上声压幅值的包络线, (—)II 型脉冲, (---) I 型脉冲。(b) 采用 I 型脉冲的声压幅值 3-D 图, ($x=-12\sim 12\text{mm}, y=0, z=20\sim 300\text{mm}$)。

3.4.3 单纯聚焦的近场声场模拟

线阵式换能器各阵元在机械上是固定的, 这为声透镜的使用提供了方便。通常在换能器的短轴方向 (即与超声扫描截面垂直的方向) 使用声透镜来聚焦, 由于换能器各阵元是依次轮流使用的, 所以在其长轴方向 (即横向扫描的方向) 使用电子聚焦, 而不能用声透镜聚焦。

为了获得疾病诊断 (例如癌症的早期诊断) 的信息, 就必须要有高的灵敏度和分辨力。平面活塞式换能器的最小声束宽度近似为换能器的横向尺寸。在远场中, 声束宽度迅速扩大, 这就严重限制了系统的横向分辨率。为了提高横向分辨率, 超声诊断设备往往采用电子聚焦

阵列，它可以通过电子技术灵活的实现不同深度的聚焦。

接收回波信号的聚焦与发射超声波束的聚焦的原理是相同的，聚焦效果的计算是互易的，所以下面只以发射聚焦为例来模拟电子聚焦原理及计算。

如图(11)所示，设换能器线阵由 N 个阵元组成，各阵元为等间距排列，阵元中心间距为 d ，总的孔径为 D ，焦距为 F ，媒质中声速为 c 。从图中可以看出阵中各阵元到 F 点的距离不同，记为 $r_1, r_2, \dots, r_k, \dots$ 因而各阵元发射声波到 F 点的时延也不同，且分别为 r_i/c 。

图 11, 线阵电子聚焦示意图。

为了使各阵元发射的声波在到达 F 处时同相叠加以便在该点得到最大声压，通常对各阵元的电激励信号引入不同的延迟，设第 k 个阵元的电信号延迟为

$p(z_0, t) = \sum_{i=1}^N F(t - t_0 + t_i - \frac{r_i}{c})$ (t_0 为常数)，则 F 点的总声压可以表示为：

$$p(z_0, t) = \sum_{i=1}^N F(t - t_0 + t_i - \frac{r_i}{c}) \quad (21)$$

式中， z_0 为焦点 F 到换能器阵的距离， $t_i - \frac{r_i}{c}$ 为第 i 个阵元的振幅衰减因子。显然只有我们选择适当的 t_i ，使 $t_i - \frac{r_i}{c}$ 对每个阵元都是相等的，则各阵元发射的声波到达 F 点时均同相，故可以在 F 点聚焦。

下面是我们的声场聚焦计算参数： $N=32$ ，阵元宽度 $a=0.7/2\text{mm}$ ；阵元高度 $b=15\text{mm}$ ；阵元间距 $d=0.75\text{mm}$ ；频率 $f_0=3 \times 10^6 \text{Hz}$ ；声速 $c=1.5 \times 10^6 \text{mm/s}$ ；焦点为场点 P_1 ($x=0\text{mm}, z=20\text{mm}$)。对比图 7 和图 12 (a)，我们明显可以看出在阵列聚焦时，各阵元到达 P_1 点的时刻都相同。再与图 8 相比，我们也可以看出，阵列的脉冲响应 h_A/c 要更窄一些，

幅值更大一些，它的峰值甚至接近于5。声压的峰值为1.5,而图8(e)中同时激发的阵列声场的峰值还不到1，所以阵列的聚焦对于能量的集中和分辨率的提高是有效的。

图 12 相控阵的聚焦声场 (a) 阵元脉冲响应 h_1/c , (b) 阵的脉冲响应 h_A/c , (c) 阵的声压脉冲

冲响应 $p_{1A}/\rho c$, (d) 对应于 I 型脉冲激发的位于场点 $P_1(x=0\text{mm}, z=20\text{mm})$ 处的声压波形。

图 13, 相控阵的近场聚焦声场, 曲线为 z 轴方向上声压幅值的包络线, 采用的激发脉冲(一)II

型脉冲，(...) I 型脉冲。

图 13 为相控阵的近场聚焦声场，曲线为 z 轴方向上声压峰值的包络线。对比图 10，我们可以看出，聚焦声场在近场范围和同时激发的阵列声场波形有不同之处，相比较而言，聚焦场的峰值声压波形起伏要小一点，幅值也要更大一点。充分说明了声场聚焦对提高声压幅值是很有意义的，对于高强度聚焦超声（HIFU）技术的温度场的估计以及焦点的控制也有一定的指导作用。

3.4.4 单纯偏转的近场声场模拟

在上节的研究中我们发现，当场点偏离轴线区域时，阵的脉冲响应在时间上会增加。因此在该点处的 (x_D, z_D) 的值和声压值都会变得很小。但是如果采用电子延迟技术来补偿每个阵元到场点距离的差值，则可以增加声场的幅值。对于各个阵元间的时间延迟，我们大致可以用一个线性项和二次项的和代替[5]。线性时延 T_i 可以用来控制声束的偏转角 θ_D [6], [9]:

$$c \cdot T_i = Q_i \sin \theta_D \quad (i = 1, \dots, N). \quad (22)$$

如图 14 所示，两个轴 (x_D, z_D) 绕原来的坐标轴旋转 θ_D ，这是为了更好的描述声束的偏转问题。对应于 θ_D 的偏转时延的应用，也相对于用一个尺寸较小的虚拟孔径 $D \cdot \cos \theta_D$ 来代替来的真实孔径 D 。

图 14，原来的坐标 (x, z) 以及旋转后的坐标 (x_D, z_D) 示意图。

在本节中，我们考虑偏转角为 $\theta_D = 30^\circ$ 。把时延表达式 (22) 代入(18)式进行计算。图 15

(a) 和(b) 显示了在场点 P_2 ($R=70\text{mm}, \theta = 30^\circ$) 的 $h_i(\cdot)$ 和 $h_A(\cdot)$ 的值, 其中场点 P_2 和图 9 中的场点为同一个点。相当于在偏转轴 z_D 的 70mm 处。由于偏转的作用, $h_A(\cdot)$ 的持续时间从 $ct \approx 12\text{mm}$ 减小到 $ct \approx 1.5\text{mm}$, 所以 $h_A(\cdot)$ 的幅值增加到将近 1 处。阵列脉冲响应的线性上升时间为 T_R :

$$T_R \approx 2a \sin(\theta_D) / c \quad (23)$$

T_R 的值由中心阵元的脉冲响应 $h_i(\cdot)$ 的上升时间所决定: $c \cdot (\tau_3 - \tau_1) / 2a \sin(\theta_D)$ 。当 $T_R = 0$ 时, 对应的是同时激发的情况 ($\theta_D = 0$)。所以 $p_{LA}(\cdot)$ 在场点 P_2 处的主脉冲接近于时间的矩形函数, 面积接近于 1, 持续时间为 T_R (如图 15 (c)) 将这一脉冲与中心频率为 f_0 的源信号作卷积就得到一与 $\text{sinc}(f_0 \cdot T_R)$ 相近似的图形。这与经典的远场近似相当符合[7]~[9]。 $p_{LA}(\cdot)$ 中第二个噪声脉冲只是稍微对声压结果有点影响, 才不至于使声压波形和 $\text{sinc}(f_0 \cdot T_R)$ 完全一致。

图 16 显示的是在旋转轴 z_D 上不同的激发信号所形成的声压峰值包络线。两条曲线都是对应的偏转角 $\theta_D = 30^\circ$ 。和图 10 (a) 阵元同时激发的模式相比较, 可以看出还是有不少相似之处, 最大的差别是偏转引起图 16 中声压幅值的下降。

图 15，声束偏转为 $\theta_D = 30^\circ$ 。(a) 在场点 P_2 ($x=35, y=0, z=61\text{mm}$) 或者 P_2 ($x_D = 0, y = 0\text{mm}, z_D = 70\text{mm}$) 处的脉冲响应 h_1/c ，(b) 阵的脉冲响应 h_A/c ，(c) 阵的声压脉冲响应 $p_A/\rho c$ ，(d) 对应于 I 型脉冲的声压波形。

图 16. 单纯偏转声场, 偏转角 $\theta_D = 30^\circ$ 。ZD 轴方向上声压峰值的包络线, 所采用的激发脉冲 (—)II 型脉冲, (...) I 型脉冲

3.4.5 阵的偏转和聚焦

前两节我们分别讨论了线阵换能器的聚焦和声束偏转, 但在实际的应用中, 往往需要通过对阵的声束同时进行聚焦和偏转, 以实现数字聚焦和扇形扫描。下面我们将二者结合起来进行讨论。

下面的双曲函数就定义了聚焦在任意场点 ($T_i^{D,F}$) 的驱动时延 $T_i^{D,F}$ [23]:

$$T_i^{D,F} = \left\{ R_F - \left[R_F^2 + Q_i^2 - 2R_F \cdot Q_i \cdot \sin(\theta_D) \right]^{1/2} \right\} / c \quad (24)$$

与上节单纯声束偏转一样, 偏转效应也使 P_2 曲线上有一个上升的时间 T_R , 它和单纯的偏转声场的 T_R 基本相等, 这些特性在图 (17) 中可以明显看到。

和聚焦声场图 12, 偏转声场图 15 进行比较, 我们可以看出图 17 显然结合了声束的聚焦和偏转的双重特性。和单纯的偏转声场相比, 阵的脉冲响应 h_A/c 持续的时间要短一些; 阵的脉冲响应 h_A/c 的脉冲要更尖锐, 峰值更大; 声压波形的峰值也要大的多; 这些都是因为聚焦引起的。

图 18 为单纯偏转声场, 偏转角为 $\theta_D = 30^\circ$ 。比较声压峰值的包络线图 13 的聚焦场和图 16 的偏转场的声压峰值的包络线, 图 18 的曲线几乎没有什么起伏而单调下降, 特别是 I 型脉冲的声压峰值的包络线。它融合了偏转和聚焦的双重特点, 但又有不同之处, 例如, 在 $z_D = 300\text{mm}$ 处, 由于该点不在 z 轴上, 所以它的声压要比轴向的单纯聚焦声压要小很多, 但是由于它又是在偏转声场上的聚焦, 所以它又比单纯偏转的声场在该点的声压要大一些。

图 17, 声束的偏转与聚焦, 其中偏转角为 $\theta_D = 30^\circ$, 焦点为 P_2 点 ($z_D = 70\text{mm}$, $\theta_D = 30^\circ$)。 (a) 在场点 P_2 处的脉冲响应 h_i/c , (b) 阵的脉冲响应 h_A/c , (c) 阵的声压脉冲响应 $p_{iA}/\rho c$, (d) 对应于 I 型脉冲的声压波形。

图 18, 单纯偏转声场, 偏转角 $\theta_D = 30^\circ$ 。 ZD 轴方向上声压峰值的包络线, 所采用的激发脉冲 (—) II 型脉冲, (...) I 型脉冲。

3.5 本章小结

使用经典的时域法，我们可以计算出线列相控阵的脉冲响应的精确解。并且考虑了阵列的宽度 $2b$ ，没有作任何的远场和轴向近似，结果无论是对阵列的发射模式或是接收模式都是准确的。对于瞬态的声压则可以很容易的运用 54 卷积法求得。

本章运用精确的卷积—脉冲响应法分别对线阵换能器的声束同时激发、聚焦、偏转，以及声束的偏转加聚焦的原理，声场分布特性进行了讨论，并通过计算机模拟的方式进行了数值分析和数据对比。为实际应用中，线阵换能器的电子聚焦控制和高强度聚焦超声技术（HIFU）提供了理论依据。

参考文献:

[1] L.G.Ullate and J.L.San Emetrio,"A new algorithm to calculate the transient near-field of ultrasonic phased arrays",IEEE Trans.Ultrason.Ferroelect.Freq.Contr.,vol.39,pp 745-754,1992.

[2] D.H.Turnbull and F.S.Foster,"Beam steering with pulsed two-dimensional transducer array",IEEE Trans.Ultrason.Ferroelect.Freq.Contr.,vol.38,pp 320-333,1991.

[3] G.R.Lockwood and F.S.Foster,"Optimizing the radiation pattern of sparse periodic two-dimensional arrays",IEEE Trans.Ultrason.Ferroelect.Freq.Contr.,vol.43,pp 15-19,1996.

[4] N.Denisenko,G.Scarano,M.Matteucci,and M.Pappalardo,"An approximate solution of the transient acoustic field",IEEE Trans.sonics.Ultrason.,vol.SU-32,pp 821-827,1985.

[5] J.W.Goodman,"Introduction to Fourier Optics."New york:McGraw-Hill,1968.

[6] J.C.Somer,"Electronic sector scanning for ultrasonic diagnosis",Ultrasonics,vol.6,pp.153-159,1968.

[7] A.Macovski,"Theory on imaging with arrays",in Acoustical Imaging,G.Wade,Ed.New York:Plenum,1976,pp.111-126.

[8] S.J.Norton,"Theory of acoustic imaging",ph.D.dissertation,Dept.Elec.Eng.,Stanford Univ.,Stanford,Tech.Rep.4956-2,1976.

[9] A.Macovski,"Ultrasonic imaging using arrays",Proc.IEEE,vol.67.no.4,pp.484-495,1979.

[10] B.G.Bardsley and D.A.Christensen,"Beam patterns from pulsed ultrasonic transducers using linear systems theory",J.Acoust.Soc.Amer.,vol.69,no.1,pp.25-30,1981.

[11] G.Iacovitti,A.Neri,and G.scarano,"Pulsed response of focused arrays in echo-graphic B-mode systems",IEEE Trans.sonics.Ultrason.,vol.SU-32,no.6,pp 850-860,1985.

[12] J.N.Wright,"Resolution issues in medical ultrasound",proc.1985 IEEE Ultrason.symp.,1985,pp.793-799.

[13] K.O.Peng and M.R.de la Fonteijne,"Quasi-paraxial field approximation for phased arrays",Ultrason.Imaging,vol.11,pp.260-272,1989.

[14] G.E.Tupholme,"Generation of acoustic pulses by baffled pistons",Mathematika,vol.16,pp.209-224,1969.

[15] P.R.Stepanishen,"Transient radiation from pistons in an infinite planar baffle",J.Acoust.Soc.Amer.,vol.49,pp.1629-1638,1971.

[16] J.C.Lockwood and J.C.Willette,"High-speed method for computing the exact solution for the pressure variations in the near field of a baffled piston",

J.Acoust.Soc.Amer.,vol.53,pp.735-741,1973.

[17] H.Lasota and R.Salamon,"Application of time-space impulse responses to calculations of acoustic fields in imaging systems",Acoustica Imaging,vol.10.New york:Plenum,1980,pp.493-512.

[18] D.A.Hutchins,H.D.Mair,and R.G.Taylor,"Transient pressure fields of PVDF transducers",J.Acoust.Soc.Amer.,vol.82,pp.183-192,1987.

[19] M.Pappalardo,N.Denisenko,and G.Scarano,"Description of the pulsed acoustic field of a linear diagnostic ultrasound array using a simple approximate expression",Acoustical Imaging,vol.13.New york:Plenum,1983,pp.129-145.

[20] N.Denisenko,G.Scarano and M.Matteucci,"An approximate solution of the transient acoustic field," IEEE Trans.Sonics Ultrason,vol.SU-32,pp.821-827,1985.

[21] D.E.Robinson, S.Less and L.Bess,"Near field transient radiation patterns for circular pistons", IEEE Trans.Acoust.Acoust.Speech Signal, vol.22, pp.395-403, 1974.

[22] J.L.San Emeterio and L.G.Ullate,"Differaction impulse response of rectangular transducers", J.Acoust.Soc.Amer.,vol.92.no.2,pp.651-662,Aug.1992.

[23] Pinar Crombie and Peter A.J.Bascom ,et al,"Calculating the Pulsed Response of Linear Arrays:Accuracy Versus Computational Efficiency",IEEE Trans.Ultrason.Ferroelect.Freq.Contr.,vol.44,No.5,pp 997-1009,1997.

第四章

波束形成器的发展及设计方法

4.1 前言

实时超声图象系统的发展已经有超过30年的历史,模拟波束形成器是系统的主要的组成部分。它在环形阵,线性阵,曲面阵以及相控阵中都得到了广泛的应用。

目前,波束形成器正经历从模拟到数字的重大转变。最早的数字式波束形成系统十几年前就已经出现,虽然它的发展过程还比较缓慢的,但它的发展势头还不错。目前正在进行的改善图象效果的探索将会不断的推动波束形成器的设计与发展。在已有的图象处理方法和技术中,包括高度聚焦(1.5D阵),合成孔径,2D阵,稀疏阵,相位误差校正法,等等,这些波束形成器的设计都和信号处理有关。随着计算机技术和微电子技术的发展,波束形成器的设计已经有了长足的进步。

图 1,波束形成的计算过程示意图.

波束形成器的功能包括:

- 发射时形成发射计时和可能的变迹加权;
- 接收时提供时间延迟和信号处理;
- 提供变迹和延迟回波的合成;

上面的所有功能的目的是能够生成一个窄的一致的波束,并且该波束具有低的旁瓣

级。在发射和接收过程中,适当的延时对于波束的聚焦和偏转是非常必要的。图 1 展示了我们常用作的讨论的波束形成问题。它展示的是关于接收的过程;波前从图中的 FP 点发散出来。然后信号又被阵的阵元所接收,放大,并被传递到延迟线。延迟线在图中用矩形来表示,它的长度和要求的延时相对应。最后回波被传递到变迹阶段,从每个阵元接收来的分量再乘以他们各自的权重,然后再加在一起。发射操作是接收操作的逆过程;通常我们需要把阵元视为点源,发射出如图 1 所示的我们想要的波前。已经有很多的文献 [1,2,3,4,5,6,7,8,9] 就发射和接收操作进行了非常详细的描述。

下面我们借助于接收回波 $r(t)$ 来研究波束形成器的功能:

$$r(t) = \sum_{i=1}^N A_{r_i} \sum_{j=1}^N A_{x_j} s\left(t - \tau_{r_i} - \tau_{x_j} + \frac{2R_{fp}(t)}{c}\right). \quad (1)$$

上面的表达式中,发射波形为 $s(t)$ 。 A 是应用到发射和接收的每个通道上的权重。当然最简单的形式莫过于权重一致的孔径。类似地, τ 为发射或接收操作过程中对应地发射和接收延迟。 i 和 j 分别对应于发射和接收阵元。并且下标 r 和 x 指的是接收和发射操作。下面的四个参数, A_{r_i} , A_{x_j} , τ_{r_i} 和 τ_{x_j} 是讨论波束形成器的基本参量。波束形成器的性能受上面参数的影响很大。

最后,在方程(1)中, N 为发射和接收阵元的个数,并且假定在后面出现的 N 都为同一个常数。 N 对于波束形成的性能以及超声系统的成本来说是一个很重要的因素。然而在波束形成过程中,它的作用则是间接的。

就图 1 来说,决定发射和接收延时的值的表达式为:

$$\tau_i = \frac{1}{c} \left[\sqrt{(x_i - x_{fp})^2 + z_{fp}^2} - R_{fp} \right]. \quad (2)$$

在这个表达式中, c 是声速, τ_i 为发射或接收延时, x_{fp} 和 z_{fp} 是我们希望的焦点的坐标,并且 R_{fp} 是从阵元中心点到焦点的距离。焦点可能为下面中的一个:

- 空间中的固定点,例如发射焦点;
- 在动态聚焦过程中,在发射脉冲波前方向以声速移动的点;
- 在合成孔径方法中,对应于图象中某一象素的点。

早期的相控阵波束形成器最早是 60 年代应用于脑部图象[10],在 70 年代早期应用于超声波心动仪上[1,6,7]。线性阵最早是在研究超声波心动仪,产科学以及妇科学时得到发展。这些早期的波束形成系统仅仅包含简单的功能 [1,10]。在一些线性阵的设计当中,并没有用到聚焦技术,而主要依靠波束自行瞄准,在近场和远场的转换区使波束的形状窄化。

最早的商业化的数字波束形成器出现在 80 年代早期,不过直到 90 年代早期才得到重视。之所以在初期发展缓慢的原因是那时的 A/D 转换器还没有足够大的位数和足够高的采样频率。当然,在数字式波束形成器中也要象模拟波束形成器一样使用变迹和时延技术。因为数字式波束形成器能够提供更大的灵活性和获得更多的回波信息,数字式波束形成器在未来还是有很大的发展潜力的。

4.2 波束形成原理

在大口径用于治疗的换能器阵设计中,一般很难满足消除栅瓣和旁瓣的条件。除了相位控制本身产生的栅瓣外,还有两类相位误差有可引起栅瓣的出现。

1 延迟网络相位量化产生栅瓣:在电子延迟聚焦和相控阵延迟偏转扇形扫查设备中,由于延迟网络延时或移项的非连续性,使各通道信号产生相位延迟量化误差,由于相位量化误差有可能导致栅瓣,当然不同的相位量化误差分布将产生不同的栅瓣特性。

2 折射相位误差产生栅瓣:在现有大多数医用超声仪器参数设计中,将人体软组织中的声速恒取 1540m/s。实际上,不同软组织中声速差异是非常明显的,如脂肪中声速约为 1410m/s,而肌肉中声速约为 1590m/s。声波在不同声速界面上的折射,将使各阵元发射和接收的声波声程在设计值的基础上产生附加相位,从而影响声束特性。根据声学阵列的理论,当传播媒质中声速均匀分布时,主波束宽度随其偏转角度增加而略微变宽,而旁瓣级大小不随偏转角变化,但当传播媒质中声速分布不均匀时,折射相位误差产生的旁瓣或栅瓣将随偏转角增大而增大。

利用变迹技术是消除栅瓣和尽量减小旁瓣的有效方法,变迹技术中幅度加权变迹是常用的方法,幅度加权技术是在信号发射过程中,对于阵元从中心到边缘按一定规律(均匀加权,线性递增加权等)赋予不同的振幅值,这样可以有效抑制发射旁瓣和栅瓣,使得主瓣能量更加汇聚。在超声图象方面,超声波束的波束性质对得到的数据的质量有很大的影响,因此需要调整各参数以便得到所要的系统响应。波束的某些参数,例如:主瓣宽度和和旁瓣级可以通过改变相控阵中有效阵元的相位(时延)和幅度进行调整,也可以通过改变有效孔径尺寸(有效阵元的数目)以及使用的频率进行调整。

波束的这些参数也不是彼此孤立的;改变其中的一个难免也要对别的参数造成影响。所以,波束的设计是一个复杂的多参数最优化问题。这里,我们采用一个普遍的孔径设计方法来优化波束的参数。该方法使用一个线性代数方程,也就是求出系统点扩散函数(psf)和我们的目标点扩散函数(psf)之间的 Sum Squared Error (SSE),然后最小化该 SSE,同时也就求出了阵元的权重,使得系统的点扩散函数近似等于目标点扩散函数。它和 Ebbini et al[11]用的用于生成高温治疗的特殊波束形式的方法相似;和 Li et al[12]的封锁阵元的补偿也类似。当然这些方法之间也有不同的地方,文献[11]和[12]的方法仅仅用了一些控制的场点,但是这里我们使用的方法则要用到全部的场点,来建立进而解出这个方程组。本文对 MSSE 方法进行简单的理论描述,并在连续波(CW)系统中进行了模拟。

4.2.1 单向(One-way)连续波公式

声场中由于超声换能器阵元而形成的场点相位和振幅和很多因素有关:包括场点和阵

元间的几何距离；阵元相对于场点的方位角；发射波的频率；以及与频率有关的媒质衰减系数。假设声场为线性传播的，位于位置 z 处的 M 个场点的单向点扩散函数(psf)可以写为如下的形式：

$$P_z = \begin{bmatrix} S_{1,1} S_{2,1} \cdots S_{N,1} \\ S_{1,2} S_{2,2} \cdots \\ \cdots \\ S_{1,M} \cdots S_{N,M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_N \end{bmatrix} = S_z W \quad (3)$$

这里 S_z 是一个 $M \times N$ 矩阵， $S_{i,j}$ 为阵元 j 对声场中场点 i 的传递函数， W 是一个 $N \times 1$ 矩阵，它是孔径的权重，其中的 W_j 为第 j 个阵元的权重。 P_z 是最后结果 $M \times 1$ 的点扩散函数。距离 z 处的发射点扩散函数可以表示为如下形式：

$$P_{Tz} = S_z T \quad (4)$$

这里 T 包含发射孔径的权重。假定我们的目标单向系统的发射点扩散函数为 \tilde{P}_{Tz} ，我们可以通过 SSE 方法计算出系统的实际点扩散函数 P_{Tz} 和目标点扩散函数 \tilde{P}_{Tz} 的相似程度。

$$\begin{aligned} SSE &= (P_{Tz} - \tilde{P}_{Tz})' (P_{Tz} - \tilde{P}_{Tz}) \\ &= (S_z T - \tilde{P}_{Tz})' (S_z T - \tilde{P}_{Tz}) \end{aligned} \quad (5)$$

这里的上标“ $'$ ”表示转置运算，然后使 SSE 最小化得到发射权重，就可以使实际的系统点扩散函数最接近于目标点扩散函数。方程 (5) 中的公式是一个很普通的信号处理方面的公式，通过 (5) 式能够使 SSE 最小化的发射孔径权重为：

$$T = (S_z' S_z)^{-1} S_z' \tilde{P}_{Tz} = S_z^{\#} \tilde{P}_{Tz} \quad (6)$$

上面的 $S_z^{\#}$ 是 S_z 的伪逆。方程 (6) 描述了能够使位置 z 处的系统点扩散函数最相似于目标点扩散函数的发射权重计算方法。

4.2.2 双向 (two-way) 连续波公式

通过上述的分析以及应用著名的 RADAR 方程[13]，双向点扩散函数为：

$$P_{TRz} = P_{Tz} \mathcal{P}_{Rz} = (S_z T)(S_z R), \quad (7)$$

上面“ \mathcal{P} ”表示点乘，方程 (7) 也可以被写为

$$P_{TRz} = P_{Tzd} P_{Rz} = P_{Tzd} S_z R = P_{Tzd} S^{\#} R, \quad (8)$$

这里 P_{Tzd} 是一个 $M \times M$ 的对角线矩阵，阵元 P_{Tz} 沿着它的第 0 个对角线，并且

$P_{TzdS} = P_{Tzd} S_z$ 。如果 \tilde{P}_{TRz} 是目标点扩散函数，那么系统和目标的点扩散函数的 SSE 可以被表示为和单向公式 (4) 相似的形式。使 SSE 达到最小的接收孔径权重可以写为如下的形式：

$$\begin{aligned} SSE &= (P_{TRz} - \tilde{P}_{TRz})' (P_{TRz} - \tilde{P}_{TRz}) \\ &= (P_{TzdS} R - \tilde{P}_{TRz})' (P_{TzdS} R - \tilde{P}_{TRz}) \end{aligned} \quad (9)$$

$$R = (P_{TzdS}' P_{TzdS})^{-1} P_{TzdS}' \tilde{P}_{TRz} = P_{TzdS}^{\#} \tilde{P}_{TRz} \quad (10)$$

这里， $P_{TzdS}^{\#}$ 是 P_{TzdS} 的伪逆。方程 (10) 决定了组成接收孔径的阵元的权重，以便使接收孔径在位置 z 处获得一个最接近目标点扩散函数 \tilde{P}_{TRz} 的系统点扩散函数 P_{TRz} 。

图 2 宽带激励的过程。应用到每个阵元的脉冲和阵元的权重进行卷积。该方法和对每个阵元/通道进行 FIR 滤波的方法相似。

4.2.3 单向(one-way) 宽带公式

上面的连续波公式在分析宽带系统时不会是很准确，所以，我们应当修正上面的公式。某一特定位置 Z 处的点扩散函数是场点位置 and 时间的函数，可以用下式描述：

$$P_{Tz} = A_z T \quad (11)$$

这里 A_z 是一个受激发脉冲和组成发射孔径的阵元脉冲响应影响的矩阵。它是时间，阵元位置和场点位置的函数。它描述了任一阵元对任一场点的贡献，单向点扩散的形成如图 3.1 所示。系统和目标点扩散函数的 SSE 可以表示为：

$$SSE = (P_{Tz} - \tilde{P}_{Tz})^T (P_{Tz} - \tilde{P}_{Tz}), \quad (12)$$

这里上标“T”表示转置操作。利用方程 11,能够解出使方程 12 中 SSE 最小化的发射权重。

$$T = (A_z^T A_z)^{-1} A_z^T \tilde{P}_{Tz} = A_z^\# \tilde{P}_{Tz} \quad (13)$$

4.2.4 双向 (two-way) 宽带公式

和单向的点扩散函数相似,双向脉冲-回波点扩散函数也可以表示为线性代数公式。

$$P_{TRz} = A_z R, \quad (14)$$

这里 A_z 为发射孔径权重,激励脉冲,发射和接收孔径中阵元脉冲响应的函数;如果 P_{TRz} 为位置 z 处的目标点扩散函数,目标和实际的 脉冲-回波点扩散函数可以通过方程(14)来表示,使它最小化即可得到最优化的接收权重。

$$SSE = (P_{TRz} - \tilde{P}_{TRz})(P_{TRz} - \tilde{P}_{TRz}) \quad (15)$$

$$R = (A_z^T A_z)^{-1} A_z^T P_{TRz} = A_z^\# P_{TRz} \quad (16)$$

这里的 $A_z^\#$ 是 A_z 的伪逆。

4.3 对计算进行简化

在用最小化 SSE 方法对孔径的权重进行计算的过程中需要占用很多的内存,因为计算过程包含着伪逆操作以及比较大的矩阵。不过我们可以利用孔径和场点点扩散函数的横向对称性来减小运算过程的计算量。发射和接收矩阵的对称性也可以用于减小相关矩阵的大小。运算的复杂程度可以从图 2 中看出得到化简。

图 3 对称性的利用。孔径关于中心阵元对称,对称的阵元具有相同的权重,点扩散函数也是关于中心轴线对称,可以在分析时只考虑一半即可。

4.4 仿真模拟

下面我们进行一些仿真模拟,着重说明最小化 SSE 的方法。我们用最小化 SSE 方法来在连续波模式下 (CW) 获得预先设定的点扩散函数。表 1 为我们模拟过程中选用的参数。没有特殊强调我们所用的数据就是表中所示的参数。

阵的参数	数值
阵元数目	32
阵元中心间距	0.135mm
焦点位置	1.3mm
Psf 的长度	7mm
Psf 的采样间距	0.02mm
声波频率	10MHz
超声波的波速	1540m/s

表 1,仿真模拟用到的参数列表。

4.4.1 单向(one-way) 连续波的仿真

对于连续波的模拟来说,我们的传递函数可以由 Rayleigh-Sommerfeld 方程求得[6],不过这里的阵元在以后的计算中需要看作点元来进行计算。

$$U(P_0) = \iint_{\Sigma} h(P_0, P_1) \mathcal{U}(P_1) ds, \quad (17)$$

其中的权重函数 $h(P_0, P_1)$ 由下式给出:

$$h(P_0, P_1) = \frac{1}{j\lambda} \frac{\exp(jkr)}{r} \cos(n, r), \quad (18)$$

根据图 3,我们可以把上式化简为:

$$h(P_0, P_1) = \frac{1}{\lambda} \frac{\exp(j(kr - \frac{\pi}{2}))z}{r^2} \quad (19)$$

图 4 传递函数的计算示意图。阵元数目为 N ，场点数目为 M ， r 为任一点元到场点的距离， z 为换能器阵与场点的距离。

参数我们使用表 1 中的数值。目标点扩散函数选为宽度为 7mm 的 Hann 窗，利用方程 (8) 来计算最优化后的发射权重，然后再利用该权重计算出系统的点扩散函数。图 5.(a) 和图 5.(b) 分别显示了目标点扩散函数和计算出的系统点扩散函数的图象。图 5.(c) 和图 5.(d) 也分别显示了我们通过计算所得到的发射孔径的权重，目标和计算所得的点扩散函数的误差量值。

图 5, 单向连续波(CW)的仿真模拟。(a) 是以侧向位置为函数的目标点扩散。(b) 用最小化 SSE 方法算出的系统点扩散函数, 也是以场点的横向位置为自变量。(c) 计算所得的以阵元个数为函数的发射权重。(d) 目标和通过最小化 SSE 法算得点扩散函数之间的误差, 也是以场点的横向位置为函数。

4.4.2 双向(two-way) 连续波的仿真

还是以 7mm 的 Hann 窗作为目标双向(two-way)的点扩散函数。应用最小化 SSE 的方法通过方程 (10) 可以计算出接收孔径的权重。图 6.(a) 和图 6. (b) 显示了目标点扩散函数和运用所得的权重函数计算得到的点扩散函数。图 6.(c) 和图 6. (d) 则给出了所计算得到的接收孔径权重, 以及目标和实际点扩散函数的误差幅值。

图 6.连续波(CW) 的双向 (two-way) 仿真模拟。(a) 沿场点位置分布的点扩散函数。(b) 通过最小化 SSE 方法所得到的实际系统点扩散函数。(c) 阵元的接收权重。(d) 目标和用最小化 SSE 方法获得的点扩散函数的误差量值。

4.5 总结讨论

如图 5 所示,在连续波(CW)单向(one-way)模拟中,我们可以利用最小化 SSE 方法来模拟基本的点扩散函数。从图中的(a) 和 (b) 可以看出,实际系统的点扩散函数还是比较接近目标点扩散函数。图(d)中的点扩散函数间的平均误差幅度大约是目标点扩散函数峰值的 0.001%。应当说最小化 SSE 方法在该过程中的模拟还是成功的。

同样我们还是用最小化 SSE 方法在连续波双向(two-way)系统中进行模拟,结果如图 6 所示。可以看出用该方法计算出的实际点扩散函数和目标点扩散函数是相当一致的。图 6(d)

中的点扩散函数间的平均误差幅度大约是目标点扩散函数峰值的 0.02%。不过我们同时也发现，双向模拟的误差要比单向连续波的误差要大的多，这是因为我们在双向模拟中所用的目标点扩散函数的长度窄多了，所以模拟的难度也增加了很多。

利用最小化 SSE 方法在上述我们考虑的情况下很好的模拟出了目标点扩散函数，不过我们应当注意，我们所选用的窗函数都是有一定范围的，在这个窗宽度之外我们还无法作出模拟。还有就是我们的传递函数中声速 C 选用的是 1540m/s，但是在实际情况下，情况要复杂的多，不同软利的影响。

最小化 SSE 方法是在我们具体设组织中声速的差异是非常明显的，如脂肪中的声速约为 1410m/s，而肌肉中声速约为 1590m/s。这对我们实际的效果往往有不计孔径过程中普遍使用的波束形成(Beamforming) 方法。通过计算合适的孔径权重就可以生成需要的点扩散函数。应当说用这种方法生成的是最优化的声场，因为只有该权重能够使目标和实际的点扩散函数误差达到最小。连续波的单向和双向仿真结果表明：最小化 SSE 方法在超声系统设计中应当有比较好的前景。

参考文献:

- [1] W.A.Anderson,et al., "A new real time phased array Sector Scanner for imaging the entire adult human heart", *Ultrasound in Medicine*,3B Edition,pp.1547-1558,(1977).
- [2] H.E.Karrer,J.F.Dias,J.D.Larson,R.D.Pering, "A phased array acoustic imaging system for medical use",1980 *Ultrasonics Symposium Proceedings*,pp.757-762,IEEE 80CHI16.2-2,(1980).
- [3] R.M.Lutoff,A.Vieli and S.Basler, "Ultrasonic phased array scanner with digital echo synthesis for Doppler echocardiography",*IEEE Transactions of Ultrasonics ,Ferroelectrics, and Frequency Control*,vol.UFFC-36,pp.494-506,(1989).
- [4] B.D.Steinberg, "Principles of Aperture and Array System Design", J.Wiley and Sons,New York,NY,(1976).
- [5] R.H.Tancrell,J.Callera and D.T.Wilson, "Near-field, transient acoustic beamforming with arrays",1978 *Ultrasonics Symposium Proceedings*,pp.339-343,IEEE 78CH1344-ISU,(1978).
- [6] F.L.Thurstone and O.T.Von Ramm,"Electronic beam steering for ultrasonic imaging" in *Ultrasound in Medicine*, ed.M.deVlieger et al.pp.43-48, American Elsevier Publishing Co., New York (1974).
- [7] O.T.Von Ramm and F.L.Thurstone, "Thaumascan:Improved image quality and clinical usefulness", in *Ultrasound in Medicine*,vol.2,p.463,Plenum Press,NY,(1970).
- [8] T.A.Shoup and J.Hart, "Ultrasonic imaging systems", 1988 *IEEE Ultrasonics Symposium*, pp.863-871,(1988).
- [9] J.Wright, "Resolution issues in medical ultrasound", 1985 *IEEE Ultrasonics Symposium Proceedings*,IEEE 85CH2209-5,pp.793-799(1985).
- [10] J.C.Somer,"Electronic sector scanning for ultrasonic diagnosis", *Ultrasonics* 6:153-159,(1968).
- [11] E.S.Ebbini and C.Cain, "Multiple-focus ultrasound phased-array pattern synthesis: Optimal driving signal distributions for hyperthermia", *IEEE Trans.Ultrason.Ferroelectr.,Freq.Contr.*,vol.36,no.5,pp.540-548,1989.
- [12] P.-c.Li,S.w.Flax,E.S.Ebbini and M.O'Donnell, "Blocked element compensation in phased array imaging",*IEEE Trans.Ultrason.Ferroelectr.,Freq.Contr.*,vol.40,no.4,pp.283-292,1993.
- [13] B.D.Steinberg, "Principles of aperture and array system design: including random and adaptive arrays", John Wiley Publishing Company, 1976.

第五章 总结与展望

目前,超声设备在医学诊断中得到极其广泛的应用,已与 X 光,核磁共振组成现代人体三大检测手段之一。尽管自上个世纪 70 年代以来,各种信号处理技术的研究和应用使得 B 型诊断仪的图象质量(分辨率,清晰度以及信噪比等)得到了提高,但其图象与 X 射线,核磁共振仪相比仍存在分辨率差,对比度不高的问题。一方面,对于占位性病变,纵向分辨率太低;另一方面,对于非占位性病变的诊断误差就显得太大了。而换能器作为 B 型超声设备的核心部件自然成为我们研究的焦点。因而分析和研究用作 B 超探头的阵列换能器激发的超声的声场分布及其指向特性就显得尤为重要。

5.1 本文的工作

1 过去人们对线性相控阵的研究一般都没有把阵元宽度对阵的性能的影响考虑进去,阵元往往被视作有相同间隔的点元来考虑。但是,阵元的宽度对阵的波束特性的确也有一定的影响,本文结合 Shi-Chang Wooh 和 Yijun Shi 的研究,对阵元宽度的影响在以下几个方面进行了模拟仿真,并提出了自己的观点。

- (1) 阵元宽度对主瓣半功率点开角有一定的影响。通过 Matlab 仿真可以看出,在本文给出的参数下,理想的线性相控阵在偏转角小于大约 70 度时,实际的线性相控阵的主瓣的半功率点开角值要比忽略阵元宽度时略高一些,大约有 0.2 度左右。但对于不同的阵元宽度, $a=0.2\lambda$, $a=0.4\lambda$ 时,阵元宽度对阵的主波束半功率点开角值的影响几乎相等,并且差别不大,几乎可以忽略,尤其是在相控阵偏角不大时。
- (2) 阵元宽度对旁瓣幅值的影响。通过仿真我们可以看出,当相控阵的偏转角为 0 度时,实际的最大旁瓣值要比理想线列阵时要稍微低一点,而且阵元宽度越大,最大旁瓣值就越小;当偏转角不为 0 时,角度越大,实际最大旁瓣值要比理想时大的越多,并且阵元宽度越大,最大旁瓣值就越大。但是在偏转角较小,阵元宽度不大的情况下可以忽略阵元宽度的影响。
- (3) 阵元宽度对临界阵元间距的影响。通过仿真对比,明显可以看出线性相控阵的临界阵元间距 d_{cr} 只是稍小于均匀线列阵的 d_{cr}^0 ,所以阵元间距对临界阵元间距的影响可以忽略不计。

通过我们的研究可以发现阵元尺寸对波束指向性的影响是有限的,在简化的情况下,可以用均匀的线列阵来代替实际的相控阵进行计算。

2 简单的 1-D 相控阵最大的缺点是它只能通过电子时延在一个面内进行波束的偏转和聚焦。在垂直面上的聚焦只能通过聚焦透镜来实现。2-D 相控阵可以解决这个问题,但是目前由于 2-D 相控阵的复杂性和高昂的成本使得模拟方法成为声场分析的主要工具,卷积-脉冲响应法给出了线阵换能器近场的精确解,突破了传统上运用光学衍射理论仅适合于近轴和远场的局限,并且未作任何的近似,因而常被作为一个“黄金标准”与其他方法进行比较。Ullate 和 San Emeterio 运用卷积-脉冲响应法求出了线阵换能器近场阵元同时激发和偏转时的脉冲响应及轴向声压的精确解。本文在此基础上又模拟了纯聚焦和偏转加聚焦时的脉冲响应及轴向声压值,并且与 Ullate 和 San Emeterio 的解进行了比较,可以作为与其他的近似方法进行参考对比的精确解。

3 对近年来发展迅猛的数字化波束形成器也进行了简单的介绍,并且运用最小化 Sum Squared Error (SSE) 的方法求出阵元的权重,使得系统的点扩散函数近似等于目标点扩散函数。

5.2 本文的不足和改进方法

有关线性相控阵声场的模拟仿真,本文只是在前人的基础上做了进一步的探索,希望这些研究成果能为 B 超成像质量的改善提供理论上的参考。本人在论文的完成过程中也获得了一些启示,认为在 B 超成像质量的研究中,后续的研究可以考虑以下几个方面:

- 1 换能器的波束特性除了与阵元个数,阵元间距,激发频率,阵元宽度有关,实际中的换能器的设计还应当再考虑上背衬,匹配层,阵元之间的填充材料对波束控制的影响。
- 2 运用卷积-脉冲响应法给出了近场时阵的脉冲响应以及轴线方向上的声压图,由于该方法考虑了阵元的尺寸以及场点的位置,没有进行任何的近似,因此在计算声场时可以做到准确,但是还不能做到实时高效。所以在如何能高效而准确的进行声场的计算是换能器模拟与实现过程中的关键问题。
- 3 我们在模拟声场的过程中还应当考虑到与频率有关的衰减和散射问题,它应当也会对轴向和横向的分辨率造成影响的。

致 謝

本论文是在我的导师刘镇清教授的悉心指导和帮助下完成的。在研究生学习阶段,刘师给我们创造了宽松良好的学习环境,并且在论文完成的过程中,也倾注了大量的心血。论文的选题,理论推导,计算机模拟到成文导师给予了我启发性的指导和热情的关怀。导师厚的学术造诣,严谨求是,精益求精的治学态度,以及高尚的人格和对学生的无微不至的关怀时刻鞭策和影响着我,使我在求学和科研道路上受益匪浅。因此,谨向导师致以最真诚的谢意!

另外,在论文的成文过程中,也受到了本实验室的范晓荣,张弢,以及王寅观老师等的热心帮助还有复旦大学的他得安老师也提供我很多的帮助,在此一并致谢。

我的家人一直默默的在背后支持我,他们的关注和期待是我工作学习的巨大动力,在此对家人表示感谢。